

Interkantonale Hochschule für
Heilpädagogik Zürich
Department 2
Studiengang Psychomotorik 1215
Bachelor-Arbeit

BE rühren wegen greifen

Eine psychomotorische Material- und Ideenliste, zur Förderung
der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung im
Kindergarten- und Schulalltag

Eingereicht von: Claudia Holzer
Begleitung: Dr. Irene Kranz

15. Mai. 2015

Abstract

Im Schulalltag zeigen immer mehr Kinder eine undifferenzierte Körperwahrnehmung, welche sich ungünstig auf die Schulfertigkeiten und das kindliche Selbstkonzept auswirkt. Um dieser Tatsache entgegen zu wirken und Lehrpersonen in der präventiven Unterrichtsgestaltung zu unterstützen, wurde die Wahrnehmungskiste „Berühren, Bewegen, Begreifen“ entwickelt. Sie beinhaltet Spielideen und Materialien, welche nach entwicklungstheoretischen und psychomotorischen Kriterien ausgewählt wurden.

Durch Fragebogenerhebungen wurde das Konzept, wie auch die praktische Handhabbarkeit der Kiste geprüft. Die Einschätzungen bezüglich Praxistauglichkeit, Aufwand und Ertrag fielen positiv aus. Durch die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten und Förderbereiche der Wahrnehmungskiste, kann ein Beitrag zur ganzheitlichen Entwicklung geleistet werden.

Schlüsselwörter: Psychomotorik, Prävention und Wahrnehmung

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die mich fachlich sowie persönlich begleitet und unterstützt und so zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben.

Ein ganz besonderer Dank geht an Frau Dr. Irene Kranz. Sie stand mir stets mit einem offenen Ohr zur Seite und hat mir mit zahlreichen Tipps, Anregungen und noch mehr Geduld und Zuversicht weiter geholfen.

Danken möchte ich Ueli Müller für die Methodenberatung. Die vielen Vorschläge und Ideen haben mich angeregt am Ball zu bleiben und kritisch zu denken. Besten Dank für die Einführung in die „Welt der Statistik“.

Ganz herzlich bedanke ich mich beim regionalen didaktischen Zentrum Wattwil (RDZ) für die tolle und unkomplizierte Zusammenarbeit, sowie die finanzielle Unterstützung. Ohne sie wäre es nicht möglich gewesen, die Kiste in „Echt“ zusammenzustellen.

Ein herzliches Dankeschön geht an alle Lehrpersonen, Kindergärtnerinnen und Psychomotoriktherapeutinnen, die einen Fragebogen für die Konzeptevaluation ausgefüllt haben. Sie trugen mit ihren Rückmeldungen zur Qualität der Wahrnehmungskiste bei.

Bei Moana und Nael bedanke ich mich für die Geduld beim Ausprobieren der Förderaufgaben und dem Fotografieren.

Ein weiterer grosser Dank geht an Simela Müller und Christine Huber, welche die Wahrnehmungskiste während dem Kindergarten- und Schulalltag praktisch erprobt haben.

Besonders dankbar bin ich auch für die erhaltene Unterstützung von Rebekka Siegrist und Raphael Dür. Sie haben sich Zeit genommen die Arbeit zu lesen und gestalterisch zu begutachten.

Nicht zuletzt möchte ich auch meiner Familie und meinen Freunden danken, die mich persönlich unterstützt haben, in dem sie mich in schwierigen Momenten immer wieder motivierten.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	9
1.1. Ausgangslage und Problemstellung	9
1.2. Fragestellungen	10
1.3. Ziel der Arbeit	10
1.4. Aufbau der Arbeit	10
2. Psychomotorischer Hintergrund	12
2.1. Ursprung der Psychomotorik	12
2.2. Bedeutung und Ziele	12
2.3. Menschenbild der Psychomotorik	14
2.4. Die Rolle der Pädagogin und der Therapeutin	14
2.5. Entwicklungstheoretischer Hintergrund	15
2.6. Spiel und Spielentwicklung	17
2.7. Körpererfahrung und Selbstkonzept	18
2.7.1. Körpererfahrung	18
2.7.2. Selbstkonzept	21
3. Prävention:	25
3.1. Formen der Prävention	25
3.2. Psychomotorische Prävention	26
4. Wahrnehmung	28
4.1. Wahrnehmung und Wahrnehmungsverarbeitung	28
4.2. Taktile Wahrnehmung – der Tastsinn	29
4.3. Vestibuläre Wahrnehmung - der Gleichgewichtssinn	31
4.4. Kinästhetische Wahrnehmung – der Bewegungs-, Kraft- und Stellungssinn	32
4.5. Taktile Wahrnehmungsstörungen	33
4.6. Kinästhetische Wahrnehmungsstörung	34
5. Methode	37
5.1. Planung	37
5.2. Projektbeschreibung	38
5.3. Methodisches Vorgehen	39
6. Evaluationsergebnisse	41
6.1. Ergebnisse der Konzeptevaluation	41
6.1.1. Praxistauglichkeit	41
6.1.2. Aufwand, Nutzen und Förderertrag	43

6.1.3. Einsatz und Durchführung	44
6.1.4. Optimierungsmöglichkeiten	46
6.1.5. Hypothesenprüfung bezüglich möglicher Einflussfaktoren	47
6.1.6. Postenvergleich	48
6.2. Praxisevaluation (Posttest)	50
6.2.1. Einbettung der Praxistestpersonen	50
6.2.2. Vergleich der Beurteilung im Pre- und Posttest	51
6.2.3. Praxisfragen	53
7. Diskussion	55
7.1. Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse	55
7.2. Bedeutung für die psychomotorische Praxis	56
7.3. Ausblick	57
7.4. Kritische Reflexion	58
8. Postensammlung der Wahrnehmungskiste	60
9. Literaturverzeichnis	107
9.1. Literaturangaben	107
9.2. Internetangaben	109
Anhang	110

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Dimensionen des Selbstkonzepts (Darstellung der Autorin)	23
Abbildung 2:	Modell Shavelson, & Boules, 1982, (ergänzt durch die Autorin)	24
Abbildung 3:	sensorischer Homunkulus (Nacke, 2005, S.27)	30
Abbildung 4:	Einschätzungen der VP zur Praxistauglichkeit der Wahrnehmungskiste	41
Abbildung 5:	Einschätzung der VP, welche Förderbereiche durch die Wahrnehmungskiste angesprochen werden können	43
Abbildung 6:	Einschätzung der VP zum Sinn und Nutzen des Einsatzes der Wahrnehmungskiste	44
Abbildung 7:	Einschätzung der VP bezüglich Vorbereitungsaufwand für den Einsatz der Wahrnehmungskiste	44
Abbildung 8:	Einschätzung der VP bezüglich der Möglichkeiten, wie die Wahrnehmungskiste eingesetzt werden könnte	45
Abbildung 9:	Einschätzung der VP bezüglich Durchführbarkeit	46
Abbildung 10:	Korrelation von Berufsjahren und Einschätzung der Verständlichkeit durch die VP	47
Abbildung 11:	Korrelation von Berufsjahren und Einschätzung der Selbständigkeit durch die VP	48
Abbildung 12:	Korrelation von Berufsjahren und Einschätzung der VP bezüglich der Entsprechung der Fähigkeiten	48
Abbildung 13:	Einschätzung der VP bezüglich der Verständlichkeit von einzelnen Posten, im Vergleich untereinander	49
Abbildung 14:	Einschätzung der VP bezüglich der Selbständigkeit von einzelnen Posten, im Vergleich untereinander	49
Abbildung 15:	Einschätzung der VP bezüglich des Kriteriums „entspricht den Fähigkeiten“ von einzelnen Posten, im Vergleich untereinander	50
Abbildung 16:	Beurteilung der Verständlichkeit durch die unterschiedlichen Versuchspersonen	51
Abbildung 17:	Beurteilung der Selbständigkeit durch die unterschiedlichen Versuchspersonen	51
Abbildung 18:	Beurteilung der Fähigkeitsentsprechung durch die unterschiedlichen Versuchspersonen	51
Abbildung 19:	Die 16 Posten im Vergleich; Einschätzung der Verständlichkeit im Pre- und Posttest	52
Abbildung 20:	Die 16 Posten im Vergleich; Einschätzung der Selbständigkeit im Pre- und Posttest	52

Abbildung 21:	Die 16 Posten im Vergleich; Einschätzung der Fähigkeiten im Pre- und Posttest	53
Titelblatt:	Männchen-Grafik als Symbol der Wahrnehmungskiste, gestaltet durch die Autorin	

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Entwicklungsaufgaben nach Havighurst (Havighurst; zitiert nach Oerter & Montada, 1998, S.124)	16
Tabelle 2:	Konzept von Körperschema und Körperbild (nach Bielefeld, 1991)	19
Tabelle 3:	Die sieben Sinnessysteme (Egli, 2006, Seite 7)	29
Tabelle 4:	Zeitliche Planung (Darstellung der Autorin)	37
Tabelle 5:	Lernbereiche der Wahrnehmungskiste (Darstellung der Autorin)	38
Tabelle 6:	Einschätzungen pro Berufsgruppe bezüglich Praxistauglichkeit	42
Tabelle 7:	Einschätzungen pro Berufsgruppe bezüglich Selbständigkeit	42
Tabelle 8:	Einschätzungen pro Berufsgruppe bezüglich dem Kriterium „entspricht den Fähigkeiten“	42
Tabelle 9:	Einschätzungen pro Stufe, bezüglich Einsatzmöglichkeiten	45
Tabelle 10:	Verbesserungsvorschläge	46
Tabelle 11:	Datenübersicht der zusätzlichen Praxisfragen	53

1. Einleitung

1.1. Ausgangslage und Problemstellung

Die Lebensbedingungen, in welchen Kinder heute aufwachsen, haben sich stark verändert. Früher stand das aktive Tun im Zentrum, zum Beispiel beim Spielen und Arbeiten in der Natur. Heute werden viele Tätigkeiten und Möglichkeiten durch die Modernisierung verringert. Wir benutzen den Lift anstatt Treppen zu steigen, Türen öffnen sich automatisch und die Strassenspielkultur der Kinder zieht sich aufgrund des starken Verkehrs immer mehr ins Haus zurück. Diese Veränderungen führen zu eingeschränkten Erfahrungsspielräumen der Kinder, die sinnlichen Erfahrungen fallen oftmals weg und werden durch symbolische Erfahrungen ersetzt. Computerspiele beeinflussen das Bewegungsverhalten der Kinder und lassen sie inaktiver werden. Auch entgehen diesen Kindern viele taktile Erfahrungen, welche sie im Umgang mit realen Gegenständen erleben könnten. Diese fehlende Stimulierung der Sinnesbereiche führt zu einer Vielzahl an Wahrnehmungsstörungen (vgl. Zimmer, 2012). Dies zeigt sich in den Schulklassen bei Kindern, die unaufmerksam oder passiv sind und nicht still sitzen können. Eine mögliche Ursache dieser körperlichen Unter- oder Überaktivität, sieht Schneising (2008) in der Unterstimulierung der körpernahen Sinne und der Überstimulierung der körperfernen Sinne. Auch Völker (2012) unterstreicht mit seiner Studie die Bedeutsamkeit der Körperwahrnehmung. Die Studie „Körperwahrnehmung und schulisches Lernverhalten“ zeigt auf, dass 60% der Kinder bei Schuleintritt eine instabile Körperwahrnehmung aufweisen. Zudem konnte er darlegen, dass die Körperwahrnehmung auf viele Bereiche des Lernverhaltens, beispielsweise Arbeitsverhalten, Sozialverhalten und Konzentration einen positiven Einfluss hat. Dies alles weist auf einen starken Förderbedarf hin. Dieser Förderbedarf kann die Psychomotoriktherapie abdecken. Über Bewegung und Spiel wird an der Wahrnehmungsfähigkeit gearbeitet, um mögliche Sekundärstörungen zu verhindern. Die Wartelisten der Psychomotorikstellen sind lang und die Kosten für die Therapie erheblich. Um diesem Sachverhalt entgegenzuwirken, wäre es sinnvoll, präventiv im Schulalltag den körpernahen Sinnen mehr Beachtung zu schenken. In Form einer Material- und Ideenkiste sollen den Lehrpersonen Übungsideen zur Verfügung stehen, die sie mit möglichst wenig Aufwand im Klassenzimmer umsetzen können. Ganz im Sinne von Johann Heinrich Pestalozzi, (1746- 1827) der sagte:

„Wem es gelingt, Menschen mit Körperübungen leuchtende Augen zu schenken, der tut Grosses auf dem Gebiet der Erziehung!“

1.2. Fragestellungen

Bei der Erstellung der Arbeit stehen folgende Fragestellungen und Zielsetzungen im Vordergrund:

- Welche theoretischen Grundlagen können helfen, Kriterien für die Auswahl taktil-kinästhetischer Förderaufgaben zu entwickeln?
- Wie bewährt sich die daraus entwickelte Wahrnehmungskiste in der Praxis?
 - Ist die Kiste praxistauglich? (verständlich, selbständig, fähigkeitsentsprechend)
 - Wie stehen Aufwand, Nutzen und Förderertrag zu einander?
 - Welche Einsatz- und Durchführungsmöglichkeiten sind machbar?
 - Wie kann die Kiste optimiert werden?
 - Gibt es signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen Aufgaben bezüglich Verständlichkeit, Selbständigkeit und Fähigkeit?
 - Stimmt die Konzepteinschätzung (Pretest) mit der Praxiserprobung (Posttest) überein?

1.3. Ziel der Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist die Herstellung einer Lernkiste, welche von Lehrpersonen im regionalen didaktischen Zentrum Wattwil ausgeliehen werden kann. Die Lernkiste enthält sowohl Ideen zur Förderung der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung, als auch die benötigten Materialien zu den genannten Förderübungen. Diese Unterrichtshilfe stützt sich auf psychomotorisches Fachwissen. Folgende Ziele, sollen mit der Wahrnehmungskiste verfolgt werden:

- Aufzeigen der engen Verknüpfung von Basissinnen und Körperschema, welches als Voraussetzung für die Raumorientierung gilt.
- Lehrpersonen für das Zusammenspiel von Körper und Psyche sensibilisieren.
- Förderung der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung der Kinder und somit eine gute Grundlage für Lernerfolge legen.
- Die Bedeutung der Körperwahrnehmung und den Nutzen von Wahrnehmungsübungen und Bewegungsangeboten im Schulalltag aufzeigen.
- Ein Berührungspunkt von Psychomotorik und Kindergarten oder Schule bilden.

1.4. Aufbau der Arbeit

Die Arbeit beginnt mit theoretischen Grundlagen der Psychomotorik. Es werden zentrale Bereiche wie die Entwicklungstheorie, das kindliche Spiel, die Körpererfahrung und das Selbstkonzept beleuchtet. Darauf folgen Informationen zur Prävention und Wahrnehmung. Diese drei Kapitel fassen die Ergebnisse aus der Literaturrecherche zusammen.

Bei jedem Unterkapitel werden die relevanten Überlegungen für die Wahrnehmungskiste festgehalten.

Im Methodenteil wird die Planung aufgezeigt und die Projektidee umschrieben. Zudem werden Angaben zum methodischen Vorgehen gemacht, wie die Beschreibung der Stichprobe, der Datenerhebung und der Auswertung.

Die Resultate der beiden Evaluationen werden im Kapitel Evaluationsergebnisse schriftlich dargestellt und erklärt.

Das siebte Kapitel fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen und setzt sich kritisch mit den Ergebnissen auseinander. Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis und ein Ausblick mit Gedanken zu möglichen Nachfolgearbeiten schliessen die Diskussion ab.

Das entstandene Produkt befindet sich im Kapitel 8. Es beinhaltet die schriftlichen und bebilderten Anleitungen für die Posten und die Zielsetzungen.

Zuletzt finden sich Angaben zur verwendeten Literatur.

2. Psychomotorischer Hintergrund

Im folgenden Kapitel wird der vielschichtige Begriff Psychomotorik genauer betrachtet. Dabei wird auf die Entstehung der Psychomotorik eingegangen, sowie auch deren Bedeutung und Ziele. Anschliessend wird vorgestellt, welches Menschenbild der Psychomotorik zugrunde liegt und welche Rolle die Therapeutin einnimmt. Darauf folgen Themenbereiche der Psychomotorik wie die Entwicklungsaufgaben, das Spiel und die Spielentwicklung. Zum Schluss wird der Zusammenhang zwischen der Körpererfahrung und dem Selbstkonzept aufgezeigt.

2.1. Ursprung der Psychomotorik

Das Konzept der Psychomotorik ist aus einem praxeologischen Hintergrund entstanden. Das meint, dass das Konzept aus verschiedenen Praxiserfahrungen, Erkenntnissen und Lehrsätzen zusammengefasst, geordnet und weiter entwickelt wurde. Fischer (2009, S.13) beschreibt, dass das Ideengut, welches die Psychomotorik geprägt hat, *„einer langen Tradition von heil- sonder- und sportpädagogischer Vorstellungen über die Bedeutung der Bewegung für die Förderung von Kindern, insbesondere entwicklungsbeeinträchtigten Kindern, entspricht.“* Während in Deutschland E.J.Kiphard als Urvater der psychomotorischen Übungsbehandlung gesehen wird, prägte Suzanne Naville die Psychomotorik in der Schweiz. Es wurden Grundgedanken von Maria Montessori und Jean Itard aufgenommen, welche den Schwerpunkt auf die Sinnesfunktionen (Wahrnehmung) und die Bewegung setzten. Besonders für Maria Montessori war es wichtig, dass die Kinder selbsttätig arbeiten und selbst lernen. Während Montessori das Spiel jedoch ablehnte, steht es für die Psychomotorik im Zentrum, als wichtige Ausdrucks- und Tätigkeitsform, sowie als therapeutisches Medium (vgl. Fischer, 2009).

Bedeutung der bisherigen Überlegungen für die Wahrnehmungskiste:

- Die Übungen sollen die sinnliche Wahrnehmung stimulieren.
- Die Übungen sollten spielerisch gestaltet sein.
- Die Übungen sollen Selbsttätigkeit und Selbständigkeit ermöglichen.
- Die Übungen sollen entwicklungsadäquat sein.

2.2. Bedeutung und Ziele

Der Begriff Psychomotorik ist breitgefächert und wird in verschiedenen Kontexten mit unterschiedlicher Bedeutung eingesetzt. Leider fehlt bis heute eine einheitliche Definition,

was unter Psychomotorik zu verstehen ist. Seewald (1997) unterscheidet vier verschiedene Bedeutungen der Psychomotorik:

- Psychomotorik als Konzept der Entwicklungsförderung
- Psychomotorik als Begriff, welcher die Einheit von motorischen und psychischen Prozessen bezeichnet.
- Psychomotorik als Begriff der (Sport-) Motorikforschung
- Psychomotorik als entwicklungsorientierter Begriff

(vgl. Seewald; zitiert nach Reichenbach, 2010 S.10)

Im Alltag wird das Zusammenspiel von Bewegung und Psyche hervorgehoben, sowie die Entwicklungsförderung, welche einen ganzheitlichen Ansatz pflegt. Bei der Verknüpfung der seelischen und körperlichen Prozesse wird deutlich, dass die menschliche Bewegung mehr als nur eine Fortbewegung oder eine Handlung ist. Bewegung ist als individuelles Ausdrucksmittel der gesamten Persönlichkeit zu betrachten. Somit wird verständlich, dass durch die Bewegungs- und Wahrnehmungsangebote, welche die taktil-kinästhetische Wahrnehmungskiste bietet, weitere Bereiche gefördert werden können. Das Wissen welches beim Spielen erworben wird, findet im kognitiven Schulalltag wieder Anwendung. Durch Erfolgserlebnisse, welche beim Spiel erlebt werden, wird das Selbstvertrauen gestärkt, was hilft, auch weitere Alltagsanforderungen mutig anzugehen.

„Die Psychomotoriktherapie setzt sich zum Ziel, die Bewegungs-, Wahrnehmungs-, Kontakt- und Handlungsfähigkeit den Möglichkeiten des Kindes entsprechend zu fördern und zu verbessern. Sie orientiert sich an den persönlichen Entwicklungsthemen des Kindes, seinen Stärken und seinen psychomotorischen Schwierigkeiten. Sie unterstützt das Kind in seiner Persönlichkeitsentfaltung, vermindert den Leidensdruck des Kindes und erleichtert ihm den Umgang mit seinen Schwierigkeiten...“ (Brunner, n.d.)

Eine ganzheitliche Förderung wird durch das Medium Bewegung angestrebt. Sie soll helfen, die Persönlichkeitsentwicklung voran zu treiben, sodass sich das Kind Entfalten kann und seiner Identität bewusst wird. Ähnlich wie in der Pädagogik lassen sich drei Kompetenzbereiche erkennen. Zimmer (2012, S.23) nennt sie wie folgt:

- Körpererfahrungen und Selbsterfahrungen
- Materialerfahrungen
- Sozialerfahrung

Bedeutung der bisherigen Überlegungen für die Wahrnehmungskiste:

- Die Übungen sollen sich an den Entwicklungsthemen des Kindes orientieren.
- Die Übungen sollen zielorientiert sein.

- Die Übungen sollen verschiedene Förderbereiche ansprechen (emotional, motorisch...)
- Die Übungen sollen einen Transfer in den Alltag ermöglichen.
- Die Übungen sollen die Kinder ganzheitlich ansprechen:
 - Körpererfahrung und Selbsterfahrung durch Materialerfahrung
 - Selbsttätigkeit und Körperwahrnehmungsübungen
 - Materialerfahrung durch unterschiedlich beschaffene Spielmaterialien
 - Sozialerfahrung: unterschiedliche Gruppenformen und Kooperationsaufgaben

2.3. Menschenbild der Psychomotorik

Der Ansatz der Psychomotorik orientiert sich an einem humanistischen Menschenbild. Das Kind wird als aktives, eigenständiges und selbstbestimmtes Wesen betrachtet, welches sich die Welt über die Bewegung sinnlich aneignet. Das aktive Selbst will vermehrt Verantwortung für das eigene Leben übernehmen, es strebt nach Autonomie, was schliesslich auch soziale Verantwortung beinhaltet. Im Kind steckt eine grundlegende Antriebskraft, welche das Streben nach Autonomie aber auch die Selbstverwirklichung (Entfaltung der schöpferischen Fähigkeiten) antreibt (vgl. Zimmer, 2012). Im schulischen Kontext bedeutet dies, dass ein Kind aus eigenem Antrieb lernen will, es will sich entwickeln und weiterkommen. Der Mensch wird auch als Ganzheit betrachtet, wobei Leib und Seele, Gefühl und Vernunft eine Einheit bilden.

Durch dieses ganz kurz umrissene Menschenbild wird klar, dass das Kind in der Psychomotorik als aktiver Gestalter seine Entwicklung gesehen wird. Dies setzt die Pädagogin/Therapeutin in die Rolle der Begleiterin. Sie ist dafür besorgt, dass das Umfeld anregend und sicher gestaltet ist, damit das Kind möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich Handeln kann (vgl. Zimmer, 2012). Mehr dazu im folgenden Kapitel.

- Bedeutung der bisherigen Überlegungen für die Wahrnehmungskiste:
 - Das Kind hat einen eigenen Antrieb und will sich von sich aus weiterentwickeln. Die Kiste ist daher als Angebot zu verstehen.

2.4. Die Rolle der Pädagogin und der Therapeutin

Obwohl es schwierig ist zu beweisen, wird die Beziehung als wichtiger Wirkfaktor einer erfolgreichen Therapie betrachtet. Daher lohnt es sich zu beachten, was die Psychomotoriktherapeutin zu einer gelingenden Beziehung beitragen kann.

Zimmer (2012) nennt in Anlehnung an die klientenzentrierten Spieltherapie nach Schmidtchen (1991) folgende Verhaltensmerkmale: Aufmerksamkeit und Wachheit für die

momentane Situation, Ruhe und Zuversicht, Regulierung der Nähe, nicht-direktives Verhalten und Reflexion von Gefühlen und Problemlösungsverhalten (vgl. Schmidtchen; zitiert nach Zimmer, 2012 S.163ff.).

Durch die Wachheit in der Situation kann sie aufkommende Gefühle wahrnehmen und diese verstärken oder minimieren. Sie kann dadurch starke Emotionen abfangen und den Kindern helfen, die Gefühle zu regulieren lernen. Durch Ruhe und Zuversicht zeichnet sich die Psychomotoriktherapeutin aus, wenn sie sich ihrer Verantwortung bewusst ist und die Wertschätzung dem Kind gegenüber stets erhalten bleibt. Sie reguliert und akzeptiert die Nähe und Distanz, welche das Kind wählt. Durch Blickkontakt und freundliches Sprechen kann sie in Kontakt zum Kind bleiben. Im Spiel kann die Therapeutin Impulse der Kinder aufnehmen und begleiten. Im Vordergrund sollte das selbständige Spiel stehen, wobei die Kinder sich selber erproben können. Verhaltensweisen der Kinder werden verbalisiert, damit ihnen bewusst wird, was sie erreicht haben (Zimmer, 2012). So kann sie indirekt Einfluss nehmen auf das kindliche Selbstkonzept (vgl. Kapitel 2.7.2).

- — — — —
- Bedeutung der bisherigen Überlegungen für die Wahrnehmungskiste:
- • Die Pädagogin und die Therapeutin geben dem Kind Raum, für eigenständiges Handeln.
 - • Sie sorgen für Sicherheit.
 - • Sie glauben an die innere Antriebskraft des Kindes.
 - • Sie nehmen die Gefühle der Kinder wahr und helfen, diese zu regulieren.
 - • Sie sollen Prozesse wertschätzend und zuversichtlich begleiten.
 - • Sie sollen Blickkontakt und Sprache als Kontaktelemente einsetzen.
 - • Sie nehmen eine begleitende Funktion beim selbständigen Spiel der Kinder ein. Nur helfen, wo auch Hilfe verlangt wird.
 - • Sie können die Verhaltensweisen der Kinder verbalisieren.
- — — — —

2.5. Entwicklungstheoretischer Hintergrund

Das Konzept mit den Entwicklungsaufgaben von Havighurst (1982) wurde in den 50er Jahren entwickelt und hat bis heute seine Gültigkeit. Es wurde von anderen Autoren weiterentwickelt und differenziert, doch vorerst wird es bei den Grundgedanken bleiben. Das Modell bietet sich an, da dem Individuum eine aktive Rolle bei der Gestaltung der eigenen Entwicklung zugeschrieben wird, was sehr gut zur psychomotorischen Grundhaltung passt (vgl. Vetter & Amft & Samann & Kranz, 2010). Für Havighurst (1982) steht die

Auseinandersetzung mit den Entwicklungsaufgaben im Vordergrund. Die Aufgaben haben drei unterschiedliche Ursprünge:

- Biologische Gegebenheiten und körperliche Reifeprozesse: diese Entwicklungsaufgaben gelten als universell und interkulturell.
- Gesellschaftliche Anforderungen, und Erwartungen der Kultur: als Beispiel sind altersbezogene Normen zu nennen. In der Schweiz werden die Kulturtechniken in der ersten Klasse vermittelt.
- Individuelle Zielsetzungen, persönliche Erwartungen und Wertvorstellungen. Havighurst versteht individuelle Ziele als Teil des Selbst, welches im Laufe des Lebens ausgebildet und zur treibenden Kraft der Entwicklung wird (vgl. Havighurst; zitiert nach Oerter & Montada, 1998).

Als Entwicklungsaufgaben gelten nach Havighurst (1982) Aufgaben, welche sich in einer bestimmten Lebensperiode dem Individuum stellen. Eine positive Bewältigung führt zu Glück und Erfolg, beim Scheitern hingegen erlebt der Mensch Ablehnung durch die Gesellschaft. Er wird unglücklich und hat Mühe bei der Bewältigung der späteren Aufgaben. (ebd.)

Die Lebensperioden reichen bei Havighurst (1982) von der frühen Kindheit 0-2 Jahre bis zum späten Erwachsenenalter ab 51 Jahre. Für die Wahrnehmungskiste welche für das Alter 4 bis 8 Jahre konzipiert ist, gelten folgende Entwicklungsaufgaben:

Tabelle 1: Entwicklungsaufgaben nach Havighurst (Havighurst; zitiert nach Oerter & Montada, 1998, S.124)

Kindheit 2-4 Jahre	Selbstkontrolle (vor allem motorisch) Sprachentwicklung Phantasie und Spiel Verfeinerung der motorischen Funktionen
Schulübergang und frühes Schulalter 5-7 Jahre	Geschlechtsrollenidentifikation Einfache moralische Unterscheidungen treffen Konkrete Operationen Spiel in Gruppen
Mittleres Schulalter 6-12 Jahre	Soziale Kooperation Selbstbewusstsein Erwerb der Kulturtechniken Spielen und Arbeiten im Team

Bedeutung der bisherigen Überlegungen für die Wahrnehmungskiste:

- Motorische Funktionen sollen durch die Posten geübt und verfeinert werden.
- Das soziale Spiel soll durch Gruppenaufgaben gefördert werden.
- Es sollen Erfolgserlebnisse erlebt werden können, damit das Selbstbewusstsein gestärkt wird.

2.6. Spiel und Spielentwicklung

Das Spiel wird als typische Tätigkeit der Kindheit gesehen. Doch spielen ist auch immer lernen. Nach Piaget handelt es sich beim Spielen um eine ständige Wechselwirkung von Assimilation und Akkomodation (vgl. Schenk-Danzinger, 2004).

Als Merkmale des Spielens gelten der Selbstzweck des Spiels und die intrinsische Motivation. Kinder spielen ohne Fremdbestimmung, aus Freude am Spiel, bis sich das sogenannte Flow-Erleben einstellt. Kinder bestimmen die Spielregeln selber. Der Charakter und die Funktion eines Spielobjekts sowie auch Spielteilnehmer, können verändert werden. Das Spiel charakterisiert sich auch durch den Wechsel des Realitätsbezugs, wenn das Kind sich in der gespielten Situation als real erlebt. Ebenso ist es gekennzeichnet durch Wiederholungen und Rituale (vgl. Kasten 2014). Durch die Eigenaktivität und die Phantasie im Spiel können Kinder ihre Selbstwirksamkeit erfahren, daher sollten Eltern und Betreuungspersonen nicht zu früh Leistungserwartungen stellen, oder das Spiel mit einem spezifischen Zweck in Verbindung bringen (vgl. Vetter et al., 2010).

Die Entwicklung des Spiels verläuft vom sensomotorischen Spiel, über das Konstruktionspiel, Symbolspiel hin zum Rollenspiel. Dabei ist zu erwähnen, dass es keine lineare Entwicklung ist, sondern auch auf höheren Stufen wie dem Rollenspiel, das Konstruktionspiel beispielsweise immer noch aktuell ist und ebenfalls genutzt wird (vgl. Schenk-Danzinger, 2004).

Beim sensomotorischen Spiel entdeckt der Säugling seinen Körper und spielt damit. Er erkundet aktiv mit den Händen, Füßen und dem Mund. Beim Konstruktionspiel wird der Umgang mit Gegenständen geübt, es wird zusammengesteckt, geknetet, gemalt und gebaut. Das Entstandene wird oftmals von den Kindern benannt (vgl. Vetter et al., 2010). Das Symbol- und Rollenspiel sowie Regelspiele dominieren im Vorschulalter. In diesem Alter werden Spielpartner immer wichtiger. Zu Beginn zeigt sich vorwiegend das Parallelspiel. Die Kinder spielen dabei nebeneinander, unabhängig davon, was andere Kinder tun. Dieses Spiel entwickelt sich zum komplexen, kooperativen Rollenspiel, wozu dann auch die Sprache unverzichtbar wird. Bei den Regelspielen müssen die Regeln eingehalten werden können und die Bedeutung des Wettkampfs und des Vergleichs mit

anderen rückt in den Vordergrund. Regelspiele erfordern häufig motorische, kognitive, soziale oder kommunikative Fähigkeiten (vgl. Kasten, 2014).

Gemäss Piaget ist Bewegung der Königsweg zum Lernen. Dies zeigt sich auch bei Kindern, welche Bewegungsspiele bevorzugen. Durch die Bewegung erarbeiten sie sich ein Bild von ihrem Körper und entwickeln auch Körperkontrolle. Dies kann zu einem realistischen Selbstkonzept beitragen, wie dies im folgenden Kapitel noch genauer aufgezeigt wird (vgl. Vetter et al., 2010).

Bedeutung der bisherigen Überlegungen für die Wahrnehmungskiste:

- Die Arbeitsform mit Posten berücksichtigt die individuellen Interessen der Kinder. Sie können selbstbestimmt entscheiden, welche Aufgabe sie machen möchten und welche vorerst noch nicht. Durch die Wahlfreiheit ist die intrinsische Motivation höher.
- Die Posten sprechen auf unterschiedlichste Weise die selben Förderaspekte und Entwicklungsthemen an. Somit ist eine Wiederholung gewährleistet, was für ein nachhaltiges Lernen von Bedeutung ist. Wiederholungen können auch von den Kindern selbst initiiert werden, wenn sie mehrmals den gleichen Posten wählen.
- Der Aufforderungscharakter und die Attraktivität der Posten sollte von sich ausgehen, da alle Posten Bewegung zulassen, was für die Kinder in diesem Alter enorm wichtig ist.
- Es werden verschiedene Spielformen eingesetzt (Regelspiel, Rollenspiel und Funktionsspiel).
- Entwicklungsthemen werden berücksichtigt (gewinnen/verlieren, sich messen...).
- Weil Spielpartner ab dem Vorschulalter wichtig werden, sind viele Posten in Kleingruppen oder zu zweit durchführbar.

2.7. Körpererfahrung und Selbstkonzept

Die nächsten Seiten geben einen Überblick über das Körperkonzept von Bielefeld (1991). Die einzelnen Begriffe werden erläutert und in Bezug zur Wahrnehmungskiste gesetzt. Darauf folgen Überlegungen zum Selbstkonzept, welches ebenfalls durch die Körpererfahrung beeinflusst wird.

2.7.1. Körpererfahrung

Körpererfahrung und Bewegung stehen in engem Zusammenhang. Thiele (1996) unterscheidet zwischen Körpererfahrung und Bewegungserfahrung, wobei erstere stärker nach innen und die Bewegungserfahrung eher nach aussen auf die Welt gerichtet ist. In vielen Theorien lässt sich der Begriff Körpererfahrung einem übergeordneten Konzept zuschreiben, welches verschiedene Teilaspekte der Körperwahrnehmung und des Körpererlebens

beinhaltet. So auch beim Konzept von Bielefeld (1991), an welchem sich diese Arbeit orientiert. Bielefeld (1991, S.17) fasst die Körperwahrnehmung mit folgenden Worten zusammen: „Die Gesamtheit aller im Verlaufe der individuellen wie gesellschaftlichen Entwicklung mit dem eigenen Körper, die sowohl kognitiv wie affektiv, bewusst wie unbewusst sein können.“

Tabelle 2: Konzept von Körperschema und Körperbild (nach Bielefeld, 1991)

Körpererfahrungen	
Körperschema perceptiv-kognitive Leistungen	Körperbild psychisch emotionale Beurteilungen
<ul style="list-style-type: none"> • Körperorientierung • Körperausdehnung • Körperkenntnis 	<ul style="list-style-type: none"> • Körperbewusstsein • Körperausgrenzung • Körpereinstellung

Bielefeld (1991) trennt in seinem Konzept den kognitiv-perzeptiven Bereich, den er Körperschema nennt, vom psychisch emotionalen Körperbild. Mit dem Begriff Körperschema werden Aspekte mit kognitiven Inhalten zusammengefasst, mitunter auch die Wahrnehmungsleistung. Es wird betrachtet, ob der Mensch den eigenen Körper wahrnehmen kann und ob er Kenntnisse über diesen verfügt (vgl. Lienert & Sägeser & Spiess, 2010).

Die Körperorientierung

Die Orientierung im eigenen Körper, wird durch die Informationen über Stellungs-, Spannungs- und Lagewahrnehmung ermöglicht, die sogenannte Tiefensensibilität. (genauere Angaben im Kapitel 4.4, kinästhetische Wahrnehmung) Ergänzend liefert die Oberflächensensibilität (Kapitel 4.2 taktile Wahrnehmung) Informationen für die Orientierung am Körper (vgl. Bielefeld, 1991).

Die Körperausdehnung

Die Körperausdehnung beinhaltet die Fähigkeit Grössenverhältnisse, also die räumliche Ausdehnung des eigenen Körpers und Teile davon richtig einschätzen zu können. Diese Leistung wird ersichtlich beim Durchschreiten von niedrigen Türen, wobei der Mensch unbewusst den Kopf einzieht, oder beim Verstecken spielen bei den Kindern.

Die Körperkenntnis

Die Körperkenntnis setzt sich aus dem Wissen über den Bau des Körpers und dessen Funktionen zusammen. Das medizinisch-biologische Faktenwissen zeigt sich, wenn man

Körperteile am eigenen Leib oder bei einem Modell identifizieren und zweckmässig umgehen kann. Zudem beinhaltet es die Rechts-Links-Diskrimination (ebd.).

„Die verschiedenen Bereiche des Körperschemas können im Schulalltag durch die Förderung der taktilen, kinästhetischen und vestibulären Wahrnehmung sehr direkt beeinflusst und gefördert werden... Das Körperschema bildet eine wichtige Grundlage für die Raumwahrnehmung, und die Raumorientierung, welche für das Erlernen der Kulturtechniken (Schreiben, Mathematik) eine grosse Bedeutung haben“ (Lienert et al., 2010, S. 10).

Mit dem Begriff Körperbild werden psychische Aspekte dargestellt, d.h. wie der eigene Körper emotional wahrgenommen und bewertet wird. Die Entwicklung des Körperbildes ist erfahrungsabhängig und erfolgt daher nach der Entwicklung des Körperschemas.

Das Körperbewusstsein

Das Körperbewusstsein steht für die Aufmerksamkeit, die auf den eigenen Körper gerichtet wird. Menschen mit einem ausgeprägten Körperbewusstsein werten ihre körperlichen Empfindungen höher und messen auch ihrem Aussehen und anderen körperlichen Attributen hohe Bedeutung zu. Menschen mit einem geringen Körperbewusstsein richten ihre Aufmerksamkeit vermehrt auf ihre Umgebung (Bielefeld, 1991).

Die Körperausgrenzung

Die Körperausgrenzung meint, inwieweit sich der Mensch und seinen eigenen Körper als deutlich von der Umwelt abgegrenzt erlebt. Normalerweise sind dem Menschen die Körpergrenzen nicht bewusst. Bei Kleinkindern sind die Körpergrenzen noch nicht gesichert. Sie entwickelt sich erst durch vielfältige Körpererfahrungen.

Die Körpereinstellung

Bei der Körpereinstellung handelt es sich um körperbezogene Merkmals- und Eigenschaftszuschreibungen. Ein Merkmal wäre beispielsweise die Körperzufriedenheit. Zufriedenheit bezüglich Körperaussehen und Körperfunktionen sind ausschlaggebend, ob man eine gute Einstellung zum Körper entwickeln kann, oder nicht. Empirische Untersuchungen zeigen, dass die Körpereinstellung direkte Auswirkungen auf das Selbstkonzept haben (ebd.).

Bedeutung der bisherigen Überlegungen für die Wahrnehmungskiste:

- Erlebnisse zu den verschiedenen Bereichen der Körpererfahrung ermöglichen (Körperorientierung, Körperkenntnis und Körperausdehnung).
- Das Körperschema kann durch die Posten stärker und vor allem direkter beeinflusst werden als das Körperbild.
- Das Körperbewusstsein und die Körpereinstellung müssten durch eine Begleitperson im Dialog genauer erörtert werden. Dies wäre eine mögliche Aufgabe für die Pädagogin oder die Psychomotorik Therapeutin.
- Die Begleitperson verfolgt und reguliert die Auswirkungsmöglichkeiten auf das Selbstkonzept des Kindes.
- Über die Körpererfahrung werden Grundlagen wie Raumwahrnehmung und Raumorientierung gelegt, welche für das Erlernen der Kulturtechniken wichtig sind.

2.7.2. Selbstkonzept

Ob ein Kind Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten hat oder ob es diese nur gering einschätzt, ob es aktiv auf andere zugeht oder sich eher abwartend verhält, ob es bei Schwierigkeiten schnell aufgibt oder sich durch sie gerade herausgefordert fühlt - all das ist abhängig von dem Bild, das das Kind von sich selbst hat. (Zimmer, 2012, S. 50)

Das Selbstkonzept lässt sich als Bild beschreiben, welches ein Kind von sich selbst hat. Es widerspiegelt die Erfahrungen, welche es mit der sozialen und materiellen Umwelt gemacht hat und es beinhaltet auch Erwartungen, welche bisher an das Kind heran getragen worden sind. Es verkörpert also Einstellungen und Überzeugungen zur eigenen Person. Das Bild der eigenen Fähigkeiten muss aber nicht ein genaues Abbild der tatsächlichen Leistungen sein. Es entsteht vielmehr aus den Bewertungen der eigenen Leistungen und Handlungen. Nach dem Modell von Zimmer (2012) beruht das Selbstkonzept auf zwei Säulen, dem Selbstbild und dem Selbstwertgefühl. Das Selbstbild beinhaltet neutrale beschreibbare Merkmale der Person. Dazu gehören Aussehen, Stärken und Fähigkeiten einer Person. Das Selbstwertgefühl, auch Selbstwertschätzung genannt, umfasst die Bewertung der Merkmale, die Zufriedenheit mit den Fähigkeiten und dem eigenen Aussehen.

Das Selbstkonzept ist von grosser Bedeutung für die Entwicklung des Kindes. Denn das Mass an Selbstwertschätzung beeinflusst die Handlungsfähigkeit. Ein Kind mit einem positiven Selbstkonzept ist überzeugt, dass es Probleme meistern kann und schwierige Situationen im Griff hat (vgl. Zimmer, 2012). Also geht es mutig an Neues heran und will Vieles ausprobieren. Hat das Kind hingegen viele Misserfolge erlebt, besteht die Gefahr,

dass es ein negatives Selbstkonzept aufbaut. Es wird sich mit der Zeit immer weniger zutrauen, Neues meiden und schon bald ein Erfahrungsdefizit zu anderen Kindern aufweisen. Wird es von anderen Kindern oder Erwachsenen auch noch als ungeschickt oder ängstlich benannt, sieht es sich in seinem Bild total bestätigt.

Nach Zimmer (2012, S.60) baut sich ein Kind sein Selbstkonzept aus vier Informationsquellen aus:

- Informationen über die Sinnessysteme
- Erfahrungen der Wirksamkeit des eigenen Verhaltens
- Folgerungen aus dem Sich-Vergleichen und Sich-Messen mit anderen
- Zuordnung von Eigenschaften durch andere

Durch die Verarbeitung der Informationen erstellt das Kind verschiedene Annahmen über sich selbst. Wiederholen sich Situationen, welche die gleichen Informationen übermitteln, besteht die Gefahr der Generalisierung. Und je generalisierter die Annahmen sind, desto schwieriger wird es, diese Überzeugungen zu ändern. Wenn ein Kind denkt; ich kann im Turnunterricht den Purzelbaum nicht, ist dies eine situationspezifische, verhaltensnahe Überzeugung. Es kann aber auch denken, ich bin ein schlechter Turner, was viel generalisierter ist, und sich stärker auf Bewegungsfreude auswirken kann. Schliesslich kann diese Annahme auch über verschiedene Fähigkeitsbereiche erfolgen, wodurch das Kind denkt: ich kann nichts, ich bin ein Versager. Besonders ungünstig ist dies, weil das Selbstkonzept meist sehr stabil ist und sich kaum ändern lässt. Der Mensch hat die Tendenz, neue Erfahrungen so zu interpretieren, dass sie mit dem bereits erstellten Selbstkonzept übereinstimmt (vgl. Zimmer, 2012).

Auch Eggert, Reichenbach und Bode (2003) zeigen mit der Theorie des Selbstkonzeptinventars auf, wie stark Körpererfahrungen und Selbstkonzept zusammenhängen. Sie gehen davon aus, dass sich das Selbstkonzept aus verschiedenen Dimensionen bildet: dem Selbstbild, der Selbstbewertung, der Selbsteinschätzung, dem Fähigkeitskonzept und dem Körperkonzept. Das Körperkonzept ist im Aufbau ähnlich wie das Modell der Körpererfahrung von Bielefeld (1991), bestehend aus einem kognitiven und emotionalen Anteil. Das Modell von Eggert et. al. (2003) ist durch zwei Punkte weiter gefasst. „Der Körper in Raum und Zeit“ gehört zusätzlich zum Körperschema, beim Körpergefühl respektive Körperbild wird der Körperausdruck dazu gezählt. In Abbildung 1 wird deutlich, dass die Erfahrungen welche über Bewegung und den Körper gemacht werden, sich auf die anderen Dimensionen auswirken können. Hierbei wird auch klar, warum vielfältige Körpererfahrungen positive Effekte im Schulalltag bezüglich Arbeits- und Sozialverhalten zeigen können. Wenn sich beispielsweise das Selbstvertrauen durch die Körpererfahrung verbessert, kann das Kind einfacher auf andere Kinder zugehen und wird sich nicht mehr

so zurückhaltend zeigen, wie zuvor mit weniger Selbstvertrauen. Dadurch kann sich eine Weiterentwicklung der Sozialkompetenz ergeben.

Im Gegensatz zu Zimmer (2012), werden im Modell von Eggert et. al.(2003) die Bewertungen und Rückmeldungen aus dem sozialen Umfeld nicht explizit erwähnt, widerspiegeln sich aber vermutlich indirekt im Selbstbild und in der Selbstbewertung.

Abbildung 1: Dimensionen des Selbstkonzepts (Darstellung der Autorin)

Obwohl Shavelson (1982) das Selbstkonzept modellhaft nochmals anders darstellt, wird auch bei ihm die Bedeutung der Körpererfahrung und Körperlichkeit deutlich. Er unterteilt das Selbstkonzept in ein schulisches und nicht-schulisches Selbstkonzept, wobei sich letzteres aus einem sozialen-, emotionalen- und körperlichen Selbstkonzept bildet. Beim körperlichen Selbstkonzept wird einerseits die körperliche Erscheinung beschrieben und andererseits die körperlichen Fähigkeiten (vgl. Shavelson, & Boules, 1982). Trotz den unterschiedlichen Darstellungen des Selbstkonzepts, zeigen alle Modelle auf, dass die körperlichen Fähigkeiten einen Einfluss auf das Selbstkonzept haben.

Beim Modell von Shavelson (1982) können auch über das soziale- und emotionale Selbstkonzept weitere Einflussfaktoren der Wahrnehmungskiste gefunden werden. Das soziale Selbstkonzept wird durch die verschiedenen Sozialformen beeinflusst, das emotionale Selbstkonzept durch die Reflexion, wenn die Kinder überlegen, wie sie sich bei den verschiedenen Aufgaben gefühlt haben. Durch die verschiedenen Wahrnehmungskanäle (taktil und kinästhetisch) werden die körperlichen Fähigkeiten angesprochen, welche auf das physische Selbstkonzept wirken.

Abbildung 2: Modell Shavelson, & Boules, 1982, (ergänzt durch die Autorin)

Bedeutung der bisherigen Überlegungen für die Wahrnehmungskiste:

- Spiele und Übungen im Bereich der Körpererfahrung beeinflussen das Selbstkonzept des Kindes.
- Die selbständige Bearbeitung des Postens, kann beim Kind die Erfahrung der Selbstwirksamkeit auslösen.
- Weil das Kind Folgerungen für sein Selbstkonzept aus dem Vergleich mit anderen zieht, sollte die Pädagogin oder Therapeutin auf die Gruppenkonstellationen achten.
- Damit alle Kinder Erfolgserlebnisse haben, sollten unterschiedliche Schwierigkeitsstufen zur Verfügung stehen.
- Die Reflexionsmöglichkeit ist wichtig, damit die Kinder eine Selbsteinschätzung und Selbstbewertung vornehmen müssen.

3. Prävention:

Im Folgenden werden Präventionsformen aufgezeigt und speziell die psychomotorische Prävention und ihre Zielsetzungen beschrieben.

3.1. Formen der Prävention

Der Begriff Prävention bezeichnet die Krankheitsverhütung, und die Vermeidung eines schlechteren Zustandes. Darin enthalten sind alle zielgerichteten Massnahmen und Aktivitäten, die eine gesundheitliche Schädigung verhindern, weniger wahrscheinlich machen oder mindestens verzögern. Im wörtlich übersetzten Sinn des Wortes „*praevenire*“ will man der Krankheit zuvorkommen (vgl. Hochschule für Heilpädagogik, n.d., a). Es wird zwischen drei Präventionsarten unterschieden, je nach Zeitpunkt der Intervention.

Die Primärprävention bezeichnet Maßnahmen, die vor dem Eintreten der Krankheit eingesetzt werden. Sie richtet sich an gesunde Personen, beziehungsweise an Menschen ohne Symptomatik. Die Massnahme hat das Ziel eine Krankheit gar nicht erst entstehen zu lassen. Als Beispiel gilt hier die Schutzimpfung.

Die Sekundärprävention will die Krankheit möglichst frühzeitig erkennen und sie eindämmen. In Form von Massen-Screenings können beispielsweise Symptome oder Risiken frühzeitig erfasst werden, um eine Behandlung einzuleiten.

Bei der Tertiärprävention hat sich die Krankheit bereits manifestiert. Es ist insofern eine Akutbehandlung, wobei versucht wird, die Krankheit zu lindern und Folgeschäden sowie Rückfälle zu vermeiden (Hurrelmann & Klotz & Haisch, 2007).

Des Weiteren gibt es zwei Präventionsstrategien, die sich in ihrem Ansatzpunkt unterscheiden: die Verhaltens- und Verhältnisprävention.

Verhaltenspräventive Massnahmen, setzen direkt beim Individuum an. Das Ziel ist es, Einfluss auf den individuellen Gesundheitszustand oder das Gesundheitsverhalten zu nehmen. In Form von Aufklärungsarbeit oder Förderprogrammen, will die Verhaltensprävention die Menschen motivieren, ihr Verhalten zu ändern oder die Unterstützungsmöglichkeiten in Anspruch zu nehmen.

Die Verhältnisprävention will durch eine Veränderung der Lebensbedingungen „indirekt“ auf die Person und ihre Gesundheit Einfluss nehmen. Beispielsweise durch Weiterbildungsprogramme für Lehrpersonen, die den Kindern dienen sollen, oder eine Verbesserung der Raumgestaltung. Die Kinder können von dieser veränderten Umgebung profitieren (vgl. Hurrelmann et al., 2007).

Bedeutung der bisherigen Überlegungen für die Wahrnehmungskiste:

Die Wahrnehmungskiste lässt sich je nach Einsatz der Primärprävention oder der Sekundärprävention zuordnen. Als Primärprävention versteht sich die Kiste, wenn alle Kinder zugriff haben und die Angebote nutzen können. Werden jedoch einzelne Aufgaben durch die Lehrperson bestimmten Kindern zugeteilt, aufgrund ihrer Beobachtungen, nimmt es die Form der Sekundärprävention an. Unterstützend müsste auch noch eine Lehrperson oder Psychomotoriktherapeutin dieses Kind oder Posten begleiten, damit die Aufgabe nicht umgedeutet wird und wirklich am definierten Ziel gearbeitet werden kann. Das Förderangebot gilt als verhaltenspräventive Massnahme, wie auch als Verhältnisprävention. Einerseits bietet die Kiste wie ein Förderprogramm bestimmte Spiel und Aufgaben an. Auf der anderen Seite, bereichert es die Raumgestaltung und die Möglichkeiten im Schulzimmer. Die Materialien können auch anders eingesetzt werden. Zudem ist zu hoffen, dass zwischen Lehrperson und Psychomotorik-Therapeutin eine engere fachbezogene Zusammenarbeit entsteht, was als Verhältnisprävention zählen würde.

3.2. Psychomotorische Prävention

Der Verband „Psychomotorik Schweiz“ versteht unter Prävention eine vorbeugende Massnahme, die in Gruppen und in Zusammenarbeit mit Erzieherinnen und Erziehern, Lehrpersonen und Eltern stattfindet. Durch präventive psychomotorische Übungen und Spielangebote soll die Entwicklung der Kinder gefördert, wie auch Schwierigkeiten oder Entwicklungsauffälligkeiten erkannt werden. Durch anregende Aktivitäten oder Spiele wird eine Verbesserung der Motorik und der Sinneswahrnehmung angestrebt. Kleine Kinder bis zum Alter von vier Jahren sollen lernen ihren Körper besser wahrzunehmen, Selbstvertrauen und soziale Kompetenzen entwickeln. Im Schulalter stehen spielerische Aktivitäten rund um die Motorik, Wahrnehmung, soziale Kompetenz und Fein- und Graphomotorik im Zentrum. Der Grundgedanke bleibt dabei, dass durch die Bewegungsaufgaben die gesamte Entwicklung des Kindes gefördert und unterstützt wird (vgl. Psychomotorik Schweiz, n.d.).

Die Hochschule für Heilpädagogik sieht die Ziele der Prävention im Verhindern von Schädigungen oder Beeinträchtigungen, sowie der Stärkung der kindlichen Kompetenzen, durch Aufbauen von Schutzfaktoren. Als spezifische Ziele der psychomotorischen Prävention nennen sie, die (senso)-motorischen und sozio-emotionalen Kompetenzen zu stärken, die Eltern und Bezugspersonen zu unterstützen, eine intensive Beziehung zwischen Eltern, Kindergarten und Schule zu gestalten, die themenspezifische Aufklärung und die Früherfassung (vgl. Hochschule für Heilpädagogik, n.d., b).

- Bedeutung der bisherigen Überlegungen für die Wahrnehmungskiste:
- Der Einbezug der Bezugspersonen ist wichtig. Die Kiste könnte einen möglichen Elternbrief enthalten, welcher zu Besuchen einlädt. Zudem wäre eine Spielesammlung mit Gesellschaftsspielen für Eltern und Lehrpersonen wünschenswert.
 - Folgende Anliegen der Prävention können durch die Wahrnehmungskiste abgedeckt werden; Förderung der Körperwahrnehmung, soziale Kompetenz, Selbstvertrauen, Motorik, Fein- und Grafomotorik.
 - Die Kiste soll als Verbindungselement zwischen Schule und Psychomotorik fungieren.
 - Die Wahrnehmungskiste lässt Beobachtungssituationen entstehen, welche zur Früherfassung beitragen können.

4. Wahrnehmung

Im folgenden Kapitel wird die Wahrnehmung und Wahrnehmungsverarbeitung thematisiert und die dazu gehörenden Sinnessysteme aufgezeigt. Dabei werden vorwiegend die taktile und kinästhetische Wahrnehmung betrachtet. Zum Schluss werden Wahrnehmungsstörungen charakterisiert.

4.1. Wahrnehmung und Wahrnehmungsverarbeitung

Unter Wahrnehmung wird der Gesamtprozess der Wahrnehmungsverarbeitung verstanden. Dieser wird oft mit dem Begriff Sinneswahrnehmung gleichgesetzt. Er beinhaltet die Reizaufnahme, Verarbeitung, Deutung und die Zusammenführung mit anderen Reizen. Eggert und Wegner-Blesin (2000, S.59) beschreiben dies wie folgt: „Wahrnehmung bezeichnet einen aktiven, selektiven und konstruktiven Prozess (Perzeption), Informationen in Form von Reizen aufzunehmen, weiterzuleiten, zu speichern, zu unterscheiden und über Assoziations- und Interpretationsvorgänge zu bewerten und zu koordinieren.“

Die sinnlichen Eindrücke werden über verschiedene Sinnesorgane aufgenommen und übermitteln Empfindungen aus der Umwelt oder aus dem eigenen Körper. Die Anzahl und Unterteilung der Sinnesbereiche ist je nach Autor unterschiedlich. Im Bereich der Psychomotorik sind sieben Sinnesbereiche gebräuchlich: Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten, Gleichgewicht und die Tiefenwahrnehmung (vgl. Egli, 2006). (Tabelle 3, S.29)

Diese Sinnessysteme werden oftmals in Nahsinne und Fernsinne unterteilt. Bei den Nahsinnen besteht zwischen der Reizquelle und dem Körper ein direkter Kontakt. So wie beim taktilen-kinästhetischen- und vestibulären System sowie dem Geschmackssinn. Bei den Fernsinnen kann sich die Reizquelle auch in Entfernung des Körpers befinden und diese wird dennoch wahrgenommen (vgl. Pauli & Kisch, 2012). Wir können einen Glockenklang aus der Ferne hören, das Mittagessen aus der Küche riechen, sowie die Berge am Horizont erkennen.

Eine andere Einteilungsart bezeichnet der Begriff der Basissinne. Dieser beinhaltet die taktile Wahrnehmung, die vestibuläre und propriozeptive Wahrnehmung (vgl. Nacke, 2005). Eggert und Wegner-Blesin (2000) sprechen vom Grundwahrnehmungs- oder basalen Wahrnehmungssystem, meinen damit aber dasselbe. Das Zusammenspiel dieser drei Sinnessysteme ist sehr eng. Sie bilden die Grundlage jeder Haltung und Bewegung des Menschen und sind daher auch im Schulalltag zentral. Ihr Zusammenwirken bildet die Basis für alle höheren Sinnesleitungen und Handlungen wie Sehen, Sprechen, Gehen, und feinmotorische Tätigkeiten wie zum Beispiel Malen und Schreiben.

Tabelle 3: Die sieben Sinnessysteme (Egli, 2006, Seite 7)

Sinnessystem	Erkenntnis-tätigkeit	Sinnesorgan(e)	Gewonnene Informationen
Visuelles System	Sehen	Auge	Helligkeit, Farben, Form und Lage von Objekten und Lebewesen
Auditives System	Hören	Ohr	Tonhöhe, Klänge, Lautstärke, Geräusche, Sprache, Art und Ort der Schallereignisse
Geruchssinn	Riechen	Nase, Nasenhöhle	Umweltqualität, Hygiene, Gerüche, Nahrungsqualität
Geschmacks-sinn	Schmecken	Mund, Mundhöhle, Gaumen, Zunge	Nahrungsqualität, Geschmack
Taktils System	Tasten, Berühren	Haut, Hand, Mund	Grösse, Form, Konsistenz
Vestibuläres System	Gleichgewichts-regulation	Vestibulär-apparat	Lage und Orientierung im Raum, Beschleunigung des eigenen Körpers, Gleichgewicht
Kinästhetisches System	Tiefensensi-bilität, Bewegungs-empfindung	Sehnen, Muskeln, Gelenke	Stellung der Körperteile zueinander, Muskelspannung, Kraft des eigenen Körpers, Gewicht von Objekten

Das Zusammenspiel der Grundwahrnehmungssysteme ist die Voraussetzung sowohl für den Aufbau des Körperschemas und das Selbstbewusstsein als auch für die räumliche und zeitliche Orientierung in der (Lebens-)Umwelt. Auch die Handlungsfähigkeit = Praxie = Bewegungsplanung kann sich erst auf der Grundlage vielfältiger gespeicherter sensomotorischer Erfahrungen entwickeln. (Eggert & Wegner-Blesin, 2000, S. 63)

4.2. Taktile Wahrnehmung – der Tastsinn

Taktile Wahrnehmungsreize erhalten wir über das ausgedehnteste Sinnesorgan des Menschen: die Haut. Sie gilt als Kontakt- und Grenzorgan, sie regelt die Beziehung von Körpergeschehen und Umwelt. Die Haut bildet sich im Mutterleib aus dem Ektoderm und gilt als erstes Sinnessystem, welches bereits im Mutterleib vollumfänglich funktioniert (vgl. Pauli & Kisch 2012). Durch die Gebärmutter und das Fruchtwasser, wird das taktile

System schon früh stimuliert. Im Laufe der Entwicklung nimmt der Säugling auch seinen Mund als Tastorgan hinzu und erkundet seine Umwelt. Nach und nach übernehmen die Hände diese Funktion, bis der Säugling etwa im 6. Monat in der Lage ist, seinen ganzen Körper selbst zu ertasten. Dadurch kann sich eine Vorstellung der Begrenzung des eigenen Körpers entwickeln (vgl. Nacke, 2005).

In der Haut liegen verschiedene Sinnesrezeptoren, welche in Mechanorezeptoren und Nozizeptoren unterteilt werden. Sie nehmen verschiedene Gefühlsqualitäten wahr, welche alle zur Oberflächensensibilität zählen. Die Mechanorezeptoren spüren Druck, Berührung, Spannung, Dehnung, Vibration oder Juckreiz. Die Nozizeptoren verspüren den Oberflächenschmerz und die Thermorezeptoren nehmen die Temperaturempfindungen wahr. Diese Rezeptoren sind unterschiedlich dicht auf dem Körper verteilt. An den Händen und Füßen sowie im Mundbereich sind sie eher dicht angeordnet, beim Rücken ist die Verteilung hingegen relativ gering (vgl. Nacke, 2005).

Wie dicht das Vorkommen der Rezeptoren ist, zeigt sich auf der Grosshirnrinde. Dies lässt sich mit dem sensorischen Homunkulus darstellen (Abbildung 3). Beim sensorischen Rindenfeld treffen die elektrischen Signale ein, welche von den Rezeptoren ausgelöst worden sind. Anschliessend wird ein bewusstes Wahrnehmen möglich und der Mensch weiss, wie stark und wo am Körper die Berührung stattgefunden hat (vgl. Zimmer, 2012).

Abbildung 3: sensorischer Homunkulus (Nacke, 2005, S.27)

Innerhalb des taktilen Systems wird zwischen dem protopathischen (schützenden) System und dem epikritischen (beurteilenden) System unterschieden. Das protopathische System nimmt die Berührungsreize im Groben wahr und kann diese ungenau lokalisieren. Es löst, falls nötig, Schutzreaktionen aus, wie Zurückziehen, Vermeidung oder Flucht.

Das epikretische System arbeitet eng mit der Tiefensensibilität zusammen und kann somit sehr differenziert die Tasteindrücke beurteilen und lokalisieren. Dieses System ist beim aktiven Erkunden von Gegenständen sehr wichtig. Es ermöglicht uns Oberflächen zu unterscheiden, Formen zu erkennen, Druck und Vibration zu fühlen und Berührungen zu lokalisieren (vgl. Pauli & Kisch, 2012). Besonders aktiv ist dieses System, wenn Kinder in einen Tast-sack greifen, um Holzfiguren zu ertasten.

Der Tastsinn bildet auch die Grundlage für Kontakte und Kommunikation und ist unerlässlich für den Spracherwerb. Wie sollten Kinder einen Wortschatz von Adjektiven aufbauen, ohne je gespürt zu haben, wie sich kalt, hart, oder rau anfühlt? Es handelt sich hier um das klassische Verstehen – im Sinne von Begreifen (vgl. Eggert & Wegner-Blesin, 2000).

Bedeutung der bisherigen Überlegungen für die Wahrnehmungskiste:

- Durch die verschiedenen taktilen Erfahrungen, wird die Grundlage für einen differenzierten Wortschatz gelegt.
- Die Wahrnehmungskiste sensibilisiert vor allem die Oberflächensensibilität.
- Die Wahrnehmungskiste soll vorwiegend das epikretische System ansprechen, damit die Kinder lernen differenziert wahrzunehmen und gezielt zu lokalisieren. Die Kinder sollen positive Sinnesreize erleben können.
- Der Tastsinn hilft dem Kind eine Vorstellung der Körpergrenzen zu entwickeln.

4.3. Vestibuläre Wahrnehmung - der Gleichgewichtssinn

Die vestibuläre Wahrnehmung ist von besonderer Bedeutung, weil sie in äusserst enger Verbindung zu anderen Wahrnehmungssystemen steht, insbesondere der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung. Dank dem Zusammenspiel des vestibulären Systems und des Bewegungssinnes sind wir in der Lage, uns gegen die Schwerkraft aufrecht zu halten. Wir können uns in Räumen orientieren und können uns auf Ebenen oder labilen Untergründen fortbewegen. Zudem ist es möglich, Drehbewegungen und Beschleunigungen wahrzunehmen (vgl. Nacke, 2005). Obwohl an dieser Stelle noch viel mehr über das vestibuläre System gesagt werden könnte, soll dies hier nicht geschehen. Denn das Gleichgewicht wird nur indirekt über verschiedene Aufgaben der Wahrnehmungskiste angesprochen. Bei Nacke (2005) oder Rosenkötter (2013), kann über die Funktion und Entwicklung dieses Wahrnehmungssystem nachgelesen werden.

4.4. Kinästhetische Wahrnehmung – der Bewegungs-, Kraft- und Stellungssinn

In der Literatur gibt es keine einheitliche Definition von den Begriffen Propriozeption, Tiefensensibilität und Kinästhesie. Eggert und Wegner-Blesin (2000) verwenden diese Begriffe als Synonyme und setzen sie mit der „Eigenwahrnehmung“ gleich. Andernorts in der Literatur gibt es aber geringe Unterscheidungen, welche hier aufgezeigt werden sollen:

Nacke (2005) versteht unter Propriozeption zusammengefasste Sinneseindrücke, die durch die Reizung von Muskeln, Sehnen und Gelenkmechanosensoren entstehen. Dazu gehören Kraftsinn, Bewegungssinn und der Stellungssinn. Sie werden weiter unten genauer erläutert. Der Begriff Propriozeption wurde vom Wort proprius = der Eigene abgeleitet und meint damit die Eigenwahrnehmung des Körpers. Im Unterschied zu allen anderen Sinnessystemen hat die Propriozeption kein eigenes Sinnesorgan, welches die Reize aus der Umwelt aufnehmen kann. Die Reize werden aus der Tiefe des eigenen Körpers wahrgenommen, von Rezeptoren, die sich in Muskeln, Sehnen, Bändern und Gelenkkapseln befinden (vgl. Zimmer, 2012).

„Kinästhesie“ bedeutet die Wahrnehmung der Raum-, Zeit-, Kraft-, und Spannungsverhältnisse der eigenen Bewegung“ (Zimmer, 2012, S.115).

Das kinästhetische System kann Lage- und Bewegungsempfindungen wahrnehmen, ohne diese visuell überprüfen zu müssen. Der Mensch erhält vom kinästhetischen System Kenntnis, wie die Glieder zu einander stehen und gibt Rückmeldung über Muskelspannung- und -koordination. Es ist ein unerlässliches System für die Kontrolle der Eigenbewegung. Wie die Propriozeption sind auch hier Stellungssinn, Kraftsinn und Bewegungssinn Bereiche dieser Wahrnehmung. Zusätzlich zählt Zimmer (2012) auch den Spannungssinn dazu.

- Stellungssinn

Der Stellungssinn befähigt den Menschen, mit geschlossenen Augen die einzelnen Glieder und die Stellung der Gelenke zueinander wahrzunehmen und sich zu vergegenwärtigen. Die Stellungsrezeptoren in den Gelenkkapseln und Gelenkbänder reagieren auf Muskelkontraktionen bei gleichbleibender Spannung (isotonisch). Sie nehmen Stellung, Ort und Bewegung der Glieder wahr und senden diese Informationen an das Gehirn.

- Bewegungssinn

Der Bewegungssinn ermöglicht, bei einer Bewegung mit geschlossenen Augen, die Richtung und Geschwindigkeit der veränderten Gelenkstellungen wahrzunehmen.

- Kraftsinn

Beim Kraftsinn handelt es sich um das Abschätzungsvermögen der aufzubringenden Muskelkraft für eine bestimmte Aufgabe, oder für das Halten der Gelenkstellung bei Widerstand.

- Spannungssinn

Der Spannungssinn erhält seine Wahrnehmungsreize über Spannungsrezeptoren und Spannungsspindeln - den sogenannten Golgi Organen. Sie reagieren auf Muskelkontraktionen bei unterschiedlicher Muskelspannung und gleichbleibender Länge des Muskels (isometrisch). Der Spannungssinn hat die Aufgabe, den Körper von Störeinflüssen von Außen zu schützen und ihn in einem ruhigen, dynamischen Gleichgewicht zu halten. Zusätzlich steuert er auch den Krafteinsatz des eigenen Körpers (vgl. Zimmer, 2012).

Wie der Tastsinn und der Gleichgewichtssinn zählt das kinästhetische System zu den ersten funktionierenden Sinnessystemen beim Fötus im Mutterleib. Im Laufe der Entwicklung nimmt es verschiedenste Funktionen ein, welche uns meist nicht bewusst sind. Kurz gesagt, es übernimmt die Steuerung von Haltung und Bewegung, schützt vor Verletzung sowie Überbelastung und steuert die Nähe und Entfernung zu Personen und Gegenständen. Es bestimmt das Gleichgewicht, regelt Druck, Zug und Kraftsteuerung in den Fingern, usw. (vgl. Rosenkötter, 2013).

Bedeutung der bisherigen Überlegungen für die Wahrnehmungskiste:

- Es sollen verschiedene Bereiche der kinästhetischen Wahrnehmung berücksichtigt werden (Kraft-, Stellungs-, Bewegungs- und Spannungssinn).
- Eine gute taktil-kinästhetische Wahrnehmung bildet die Basis für die Körperhaltung, die Arm- und Fingerbewegungen sowie den Krafteinsatz beim Schreiberwerb.
- Die taktil-kinästhetische Entwicklung beginnt schon im Mutterleib, eine Förderung im präventiven Sinne wäre daher vor Kindergarteneintritt ideal.

4.5. Taktile Wahrnehmungsstörungen

„Zu den Symptomen einer gestörten taktilen Empfindung gehören Über- und Unterempfindlichkeit gegenüber Druck und Berührung, eine gestörte Lokalisation und eine Störung der zeitlichen Erkennung des Stimulus“ (Rosenkötter, 2013, S. 162). Im folgenden werden die Unter- und Überempfindlichkeit genauer beschrieben, da sie zu den häufigsten Wahrnehmungsstörungen zählen.

Unterempfindlichkeit

Betroffene Kinder sind oft sehr schmerzunempfindlich. Auf sanfte Berührungen reagieren sie kaum, es braucht intensive Reize, welche von den Kindern auch aktiv gesucht werden. Kratzen, bewegen, stossen, sich selbst verletzen, sind Möglichkeiten diese nötigen Impulse zu erhalten. Oftmals können diese Kinder im Unterricht nicht stillsitzen im Unterricht. Durch das umher Rutschen auf dem Stuhl suchen sie neue Impulse. Aufgrund des mangelnden Bewusstseins bezüglich ihrer Körpergrenzen sind sie oft distanzlos gegenüber Fremden (vgl. Zimmer, 2012)

Überempfindlichkeit

Überempfindliche Kinder reagieren sensibel auf taktile Reize und empfinden diese als unangenehm. Daher meiden sie den Kontakt mit Kleister, Matsch, Fingerfarben, wie auch das Spielen im Sand. Manche Kinder zeigen sich überempfindlich gegenüber Kleidungsstücken; alles juckt und kratzt. Sie reagieren schnell und empfindsam auf Berührungen, teilweise lehnen sie dadurch sogar Zärtlichkeit von ihren Bezugspersonen ab (ebd.).

4.6. Kinästhetische Wahrnehmungsstörung

Kinder mit gestörter Tiefenwahrnehmung zeigen eher Bewegungsarmut, haben Schwierigkeiten in der Koordination und der Kraftdosierung, sowie Schwächen bezüglich Körperschema und Körperbewusstsein (vgl. Rosenkötter, 2013). Da auf das Körperschema und Körperbewusstsein in Kapitel 2.7 eingegangen wurde, stehen hier die Kraftdosierung und die Koordination im Mittelpunkt.

Kraftdosierung

Der Körpertonus wird durch verarbeitete Sinnesreize aus den Basissinnen gesteuert und kann willentlich beeinflusst werden. Für flüssige Bewegungen, die jederzeit gestoppt werden können, braucht es eine angemessene Muskelspannung. Arbeitet einer dieser Basissinne ungenügend, kann es zu Tonusregulationsstörungen kommen. Entweder ist der Tonus zu hoch oder zu niedrig. (vgl. Pauli & Kisch, 2012)

Hypotonie – niedriger Körpertonus

Diese Kinder haben Schwierigkeiten, Muskelspannung aufzubauen und wirken daher meist schlaff und kraftlos. Sie meiden schnelle Bewegungen, haben Mühe beim Rückwärtsgehen und Ballfangen. Ihre Ausgleichsbewegungen sind oft zu gering. Viele negative Erfahrungen führen zu Vermeidungsverhalten, was bis zu Entwicklungsverzögerungen führen kann. Kinder mit einer hypotonen Körperspannung sind oft überbeweglich. Im Stehen sind die Knie nach hinten durchgedrückt. Besonders beim Schreiben leiden die Kinder an der mangelnden Kraft. Die Schreibbewegung wird oftmals

aus Schulter und Arm geführt und kann dadurch nur ungenau dosiert werden. Um genügend Druck aufbauen zu können, verkrampfen sich die Kinder häufig kompensatorisch (ebd.).

Hypertonie – hoher Körpertonus

Hypertone Kinder zeigen unharmonische Bewegungen und wirken verkrampft. Ihre Beweglichkeit ist eingeschränkt, eine vollständige Streckung, wie beim Langsitz, ist nur schwer möglich. Auch der Schneidersitz oder ein Purzelbaum zu schlagen, gelingt aufgrund der mangelnden Rumpfbeugung selten. Auch koordinierte und rhythmische Bewegungen wie der Hampelmann, fallen ihnen schwer. Bei feinmotorischen Arbeiten wirken die Bewegungen verkrampft, verlangsamt und unharmonisch. Das Schriftbild ist oft auffällig, kleinräumige runde Bewegungen sind äusserst anspruchsvoll. Das Handgelenk wird von der Schreibunterlage abgehoben, da sich der erhöhte Tonus auf eine verstärkte Beugung aller Gelenke auswirkt (vgl. Pauli & Kisch, 2012).

Koordinationsstörungen

Koordinationsstörungen erkennt man, wenn Muskelgruppen nicht harmonisch zusammenspielen und somit keine fließenden Bewegungen möglich sind. Koordinative Leistungen sind bei allen komplexeren Bewegungen wie zum Beispiel Radfahren, Schwimmen oder auch beim Hampelmann Sprung, gefordert. Pauli und Kisch (2012) unterscheiden verschiedene Teilbereiche der Körperkoordination:

- Die Auge-Hand-Koordination
Das Zusammenspiel von Auge und Hand ist für exaktes Ausschneiden, Ausmalen oder auf der Linie zu schreiben wichtig.
- Die Hand-Hand-Koordination
Die Koordination der beiden Hände braucht man beim Aufschrauben eines Flaschendeckels, beim Perlen fädeln und Schuhbinden. Man unterscheidet zwischen Arbeiten, bei welchen beide Hände das Gleiche tun und Arbeiten, bei denen es eine Arbeits- und eine Haltehand gibt.
- Die Hand-Fuss-Koordination
Das Zusammenspiel von der oberen und unteren Körperhälfte ermöglicht beispielsweise das Klettern, Radfahren und Schwimmen.

Weinberger (2013) verweist auf die Auswirkungen von Wahrnehmungsschwierigkeiten. Da die Wahrnehmung Grundlage unserer sozialen Beziehungen ist, kommt es bei Wahrnehmungsstörungen auch zu Schwierigkeiten im zwischenmenschlichen Bereich. Wie bei der taktilen Wahrnehmungsstörung im Abschnitt „Unterempfindlichkeit“ angedeutet, erhalten diese Kinder zu geringe Spürinformationen und können Berührungsintensitäten

nur schlecht differenzieren. Dies führt dazu, dass sie stark zupacken und anderen Kindern dadurch Schmerzen bereiten. Dies kann bis zur Ausgrenzung des betroffenen Kindes führen. Diese Erfahrungen wiederum können auf das Selbstkonzept einwirken.

Bedeutung der bisherigen Überlegungen für die Wahrnehmungskiste:

- Die Posten sollen Beobachtungsmöglichkeiten für die Lehrpersonen ermöglichen, damit bei Problemen rasch reagiert werden kann. Beobachtungsmöglichkeiten liegen in den Bereichen Körpertonus, Berührungsempfindlichkeit, Koordination und Bewegungsverhalten.
- Die Aufgaben sollen die Kinder ermutigen, spielerisch mit Druck- und Krafteinsatz umzugehen und sie sollen lernen diese dosiert einzusetzen.
- Durch das Erleben und Differenzieren des Krafteinsatzes soll einer soziale Ausgrenzung und einem negativem Selbstkonzept vorgebeugt werden.

5. Methode

Das folgende Kapitel beschreibt das methodische Vorgehen dieser Arbeit. Es soll dokumentieren, wie die Wahrnehmungskiste entstanden ist und was sie beinhaltet. Zudem wird ein Überblick gegeben, über die gewählten Forschungsmethoden, das Vorgehen bei der Datenerhebung und der Datenauswertung.

5.1. Planung

Die Idee eine taktil-kinästhetische Wahrnehmungskiste zu erstellen kann mit den Studien von Völker (2012) und Schneising (2008) gerechtfertigt werden. In der ersten Phase sind mittels einer Literaturrecherche die theoretischen Grundlagen erhoben worden. Aus den Themenbereichen, Wahrnehmung, Psychomotorik und Prävention, sollten sich für die Auswahl der Spielideen Kriterien ableiten lassen. Die beschriebenen Ideen werden in einer ersten Konzeptevaluation (Pretest) ausgewertet. Dadurch können Spielideen verbessert oder erneuert werden. Nachdem die Ideen überarbeitet sind, werden die Arbeitsblätter ausgearbeitet und die Kiste gestaltet. Wenn alles zusammengetragen ist, geht die Kiste in die Praxis zur Praxisevaluation (Posttest)

Tabelle 4: Zeitliche Planung (Darstellung der Autorin)

Phase 1	<ul style="list-style-type: none"> • Theoretische Grundlagen kennen • Kriterien erstellen • Spielideen sammeln und Material bezüglich Platzverhältnisse in der Kiste prüfen • Ideen festhalten und als Arbeitsaufträge formulieren
Evaluation 1	<ul style="list-style-type: none"> • Ideenkonzept und Fragebogen werden an Lehrpersonen und Psychomotoriktherapeutinnen verschickt, um Rückmeldung zu erhalten und Verbesserungsvorschläge umsetzen zu können.
Phase 2	<ul style="list-style-type: none"> • Auswertung der Rückmeldungen • Überarbeitung der Ideen • Zusammenstellung und Gestaltung der Wahrnehmungskiste. Arbeitsblätter werden erstellt und Materialien eingekauft.
Evaluation 2	<ul style="list-style-type: none"> • Erprobung in Klassen • Auswertung

5.2. Projektbeschreibung

Die Wahrnehmungskiste ist ein nach psychomotorischen Prinzipien gestaltetes Werk, welches sich am Modell der Entwicklungsaufgaben und den Grundlagen der Wahrnehmung orientiert. Die Auswahlkriterien widerspiegeln sich teilweise in den Zielsetzungen, welche zu jedem Posten auf der Rückseite des Postenblatts beschrieben sind. (Tabelle 5) Durch die Vereinigung von Ideen und Material stellt die Kiste eine Unterrichtshilfe für Lehrpersonen dar. Die Besonderheit der Kiste liegt in den Grundgedanken der Psychomotorik. Somit wird nicht nur die taktil-kinästhetische Wahrnehmung gezielt gefördert, sondern auch das Körperkonzept, das Selbstkonzept und die Sozialkompetenz positiv beeinflusst. Die Kiste wurde für Kinder im Altersbereich von vier bis acht Jahren konzipiert. Die 16 Posten sind für einen vielfältigen Einsatz in den Klassenräumen gedacht, beispielsweise als Werkstatt, Bewegungspausen, oder Projektwochen.

Tabelle 5: Lernbereiche der Wahrnehmungskiste (Darstellung der Autorin)

Postennummer	Lernbereiche
Lernbereich der Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Taktile Wahrnehmung • Kinästhetische Wahrnehmung
Lernbereich der Psychomotrik	<ul style="list-style-type: none"> • Körpererfahrung • Entwicklungsaufgaben

Die Lernkiste enthält:

- Lernkistenübersicht mit allen Materialien und Posten
- Postenübersicht A3 laminiert (für Kinder)
- Material zu jedem Posten, beschriftet und nummeriert
- Kartonmappchen mit jeweiligem Posten (Blätter laminiert, beschriftet und nummeriert, Anleitung schriftlich und mit Bilder)
- Lehrerordner/ Handreichung für Lehrpersonen
 - Begrüßungsblatt mit Kurzbeschreibung der Kriterien zur Auswahl der Posten
 - Postenübersicht
 - Arbeitspass für Kinder
 - Beschreibungen der Posten
 - Persönliche Lernkontrolle → Reflexionsblatt
 - USB-Stick mit Online-Material

Alle Materialien sind in zwei Kisten oder einem Koffer verpackt. Das Gewicht einer Kiste sollte nicht mehr als 20kg betragen. Die ausgewählten Materialien sollten ästhetisch und

robust sein. Es wird berücksichtigt, dass möglichst wenige Verbrauchsmaterialien verwendet werden.

5.3. Methodisches Vorgehen

Forschungsdesign

Die vorliegende Arbeit ist ein Entwicklungsprojekt. Es ist am ehesten der Aktionsforschung zuzuordnen, da die Evaluation ein Praxisdefizit aufdecken und mit der Wahrnehmungskiste ein Veränderungsprozess in Gang gesetzt werden soll. Dazu wird die Forschungsmethode der Befragung angewendet.

Stichproben

Stichprobe 1, bei der Konzeptevaluation

Die Stichprobe besteht aus zwei Psychomotoriktherapeutinnen, fünf Unterstufen-Lehrpersonen und sechs Kindergärtnerinnen. Die insgesamt dreizehn befragten Personen stammen aus einer Ad-hoc Stichprobe, wodurch die Aussagekraft relativiert werden muss. Im Verlauf der Arbeit werden sie mit Versuchspersonen (VP) bezeichnet. Sie haben die Konzeptidee evaluiert.

Stichprobe 2, bei der Praxisevaluation:

Die zweite Stichprobe besteht aus einer Kindergartenlehrperson und einer Unterstufenlehrperson. Sie haben sich freiwillig zur Verfügung gestellt und ihr Interesse am Projekt bekundet. Sie haben auch bei der Erstevaluation teilgenommen, dadurch kann ein direkter Vergleich zwischen der Erwartungshaltung und der Realität gewährleistet werden. Sie werden auch Praxistestpersonen genannt.

Datenerhebung

Es werden zwei Erhebungen durchgeführt, beide mit Hilfe eines Fragebogens. Die erste Erhebung, die Konzeptevaluation oder Pretest, beurteilt lediglich die notierten Spielideen und vermittelt somit ein Bild der Erwartungshaltung. Die zweite Erhebung ist die Praxisevaluation respektive Posttest. Beide Fragebogen sind im Anhang ersichtlich.

Konzeptevaluation

Die befragten Personen geben zu Beginn an, welcher Berufsgruppe sie angehören und wie viel Berufserfahrung sie aufweisen. Die ersten sieben Fragen verlangen Angaben zum Konzept. Mit einer vierteiligen Skala kann der Zustimmungsgang angekreuzt werden, ob die 16 Aufgaben verständlich und selbständig durchführbar sind und den Fähigkeiten der Kinder entsprechen. Es wird gefragt, ob die Aufgaben einsetzbar sind und die Durchmischung von Sozialformen gegeben ist. Weiter werden die Förderbereiche erhoben und

mittels einer offenen Frage nach Änderungs- und Verbesserungsvorschlägen gesucht. Im Anschluss folgen Fragen zum Einsatz der Wahrnehmungskiste in Bezug auf Sinnhaftigkeit, Aufwand, Nutzen und Ertrag. Es werden Einsatzmöglichkeiten erhoben und ob die Durchführung alleine oder im Team vorstellbar ist. Zudem geben die Befragten auch Auskunft über die allgemeine Bedeutung der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung im Schulalltag.

Praxisevaluation

Die zweite Erhebung evaluiert die gesamte Kiste. Zwei Lehrpersonen bauen diese in ihren Schulalltag ein und beurteilen die Praxistauglichkeit. Der erste Teil des Fragebogens ist identisch im Inhalt und Aufbau wie der Fragebogen der Konzeptevaluation. (vgl. Abschnitt Konzeptevaluation.) Anschliessend folgen Fragen zu den Reaktionen der Kinder bezüglich Spielintensität, Interesse und Handhabung der Materialien. Es werden die beliebtesten und unbeliebtesten Posten benannt und was im Umgang mit der Kiste speziell aufgefallen ist. Zuletzt folgen Fragen auf der Handlungs- und Erfolgsebene. Die Befragten geben an, ob sie sensibilisierter für die Thematik sind, der Transfer in den Alltag gelingt und ob die Kiste zu einer Verbesserung der kindlichen Wahrnehmung beitragen kann. Mit wenigen Ausnahmen, sind die Fragen mit einer vierstufigen Zustimmungsskala zu beantworten: trifft vollkommen zu, trifft vorwiegend zu, trifft etwas zu und trifft gar nicht zu.

Datenaufbereitung

Bei der Datenaufbereitung wurden zusätzlich Summenvariablen gebildet. Sie ermöglichen zusammenfassende Aussagen und Darstellungsmöglichkeiten.

Auswertung

Für die quantitative Auswertung der Daten wurde das Statistikprogramm SOFA Statistics (Version 1.4.3) verwendet. Die Ergebnisse werden deskriptiv dargestellt. Ausnahmen sind die offenen Fragen, welche zusammenfassend präsentiert werden. Mittels schliessender Statistik wird der Einfluss der Berufserfahrung auf die Bewertung dargestellt.

Der Einfluss der Stufen auf die Mittelwerte (Verständlichkeit, Selbständigkeit und „entspricht den Fähigkeiten“) wurde mittels ANOVA im Statistikprogramm IBM SPSS Statistics (Version 22) geprüft. Mit dem selben Programm, wurde der FRIEDMAN–Test durchgeführt, um signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen Posten aufzuzeigen. Die Unterschiede werden bezüglich der drei Hauptkriterien Verständlichkeit, Selbständigkeit und „entspricht den Fähigkeiten“ gemessen.

6. Evaluationsergebnisse

Auf den folgenden Seiten werden die Ergebnisse der Konzeptevaluation und der Praxisevaluation dargestellt.

Die Konzeptevaluation zeigt die Ergebnisse zur Praxistauglichkeit und den Einsatzmöglichkeiten. Aufwand, Nutzen und Förderertrag werden dargestellt und die Optimierungsmöglichkeiten zusammengefasst. Zuletzt werden mögliche Einflussfaktoren auf die Bewertung geprüft und die einzelnen Posten in ihrer Qualität untereinander verglichen.

Die Praxisevaluation nimmt eine Einbettung der Praxistestpersonen vor und zeigt ihre Einschätzung im Vergleich vom Pre- und Posttest. Zuletzt werden die ergänzenden Praxisfragen kurz zusammengefasst.

6.1. Ergebnisse der Konzeptevaluation

6.1.1. Praxistauglichkeit

Die Praxistauglichkeit wird mit den Elementen Verständlichkeit, Selbständigkeit und „entspricht den Fähigkeiten“ von vier bis acht jährigen Kindern gemessen. Die Antworten können mit Hilfe einer vierstufigen Antwortskala von 4 (trifft vollkommen zu) bis 1 (trifft gar nicht zu) angegeben werden. Bei allen Fragen der Konzeptevaluation ist $n=13$.

Abbildung 4: Einschätzungen der VP zur Praxistauglichkeit der Wahrnehmungskiste

Die Abbildung 4 zeigt eine grosse Zustimmung zur Verständlichkeit. 98% der Versuchspersonen finden die Aufgabenstellungen vollkommen oder vorwiegend verständlich (84% vollkommen, 14% vorwiegend zutreffend). Nur 2% geben an, die Verständlichkeit der Posten treffe etwas zu. Der Mittelwert von 3.82 der gesamten Kiste repräsentiert die hohe Zufriedenheit, bei einem Maximum von 4. Die einzelnen Versuchspersonen sind sich

dabei einig, denn auch die Mittelwerte der einzelnen Versuchspersonen liegen alle zwischen 3 und 4.

Dass die Kinder die Aufgaben selbständig lösen können, sehen 54% der Befragten als vollkommen zutreffend und 32% als vorwiegend zutreffend. 14% finden dies nur etwas zutreffend. Die individuellen Mittelwerte der Versuchspersonen liegen ebenfalls zwischen 3 und 4, insgesamt weist er einen Wert von 3.36 auf.

Die Aussage „die Aufgaben entsprechen den Fähigkeiten von Kindern von 4-8 Jahren“ können 69% der Befragten vollkommen zustimmen. 31% beurteilen die Aussage als vorwiegend oder etwas zutreffend. Der Mittelwert von 3.64 fasst auch hier die individuellen Mittelwerte der Testpersonen zusammen, die alle zwischen 3 und 4 liegen.

Tabelle 6: Einschätzungen pro Berufsgruppe bezüglich Praxistauglichkeit

		Verständlichkeit				
		Mean	Std Dev	N	Min	Max
Berufsgruppe	Unterstufe	3.70	0.26	N=5	3.25	3.875
	Kindergarten	3.88	0.11	N=6	3.6875	4.0
	Psychomotorik	3.97	0.04	N=2	3.9375	4.0

Tabelle 7: Einschätzungen pro Berufsgruppe bezüglich Selbständigkeit

		Selbständigkeit				
		Mean	Std Dev	N	Min	Max
Berufsgruppe	Unterstufe	3.36	0.36	N=5	3.0625	3.75
	Kindergarten	3.47	0.23	N=6	3.1875	3.875
	Psychomotorik	3.06	0.00	N=1	3.0625	3.0625

Tabelle 8: Einschätzungen pro Berufsgruppe bezüglich dem Kriterium „entspricht den Fähigkeiten“

		entspricht d. Fähigkeiten				
		Mean	Std Dev	N	Min	Max
Berufsgruppe	Unterstufe	3.78	0.41	N=5	3.0625	4.0
	Kindergarten	3.60	0.22	N=6	3.375	3.875
	Psychomotorik	3.44	0.35	N=2	3.1875	3.6875

Die Mittelwerte pro Berufsgruppe bezüglich Verständlichkeit, Selbständigkeit und „entspricht den Fähigkeiten“ zeigen unterschiedliche Bewertungen. Die Verständlichkeit wird von den Psychomotoriktherapeutinnen mit dem Mittelwert 3.97 am Besten bewertet. Interessanterweise beurteilen die Kindergärtnerinnen die Selbständigkeit besser als die Unterstufe. Dies ist insofern spannend, weil bezüglich Fähigkeiten die Bewertung umgekehrt ist. Die Unterstufenlehrpersonen geben mit einem Mittelwert von 3.78 an, dass die Aufgaben relativ gut den Fähigkeiten der Kindern entsprechen. Die Psychomotoriktherapeutinnen sind bezüglich Fähigkeiten und Selbständigkeit am kritischsten.

6.1.2. Aufwand, Nutzen und Förderertrag

Die Förderbereiche wurden mittels Mehrfachantwort-Möglichkeit erhoben, daher addieren sich die Balken zu mehr als 100%. Gemäss allen Befragten, spricht die Wahrnehmungskiste die Wahrnehmung, die sozial Kompetenz sowie die Fein- und Grafomotorik an. Mehr als 75% sehen auch eine Förderung im grobmotorischen, emotionalen und kognitiven Bereich. Die Nennung einer Förderung im sprachlichen Bereich fällt mit 69% am geringsten aus (vgl. Abbildung 5).

Abbildung 5: Einschätzung der VP, welche Förderbereiche durch die Wahrnehmungskiste angesprochen werden können

In Abbildung 6 wird ersichtlich, dass alle Befragten sich einen Sinn und einen Nutzen durch den Einsatz der Wahrnehmungskiste vorstellen können. Mit einem Mittelwert von 3.85 wird der Nutzen minimal stärker bewertet als die Sinnhaftigkeit mit 3.77. Es lässt sich vermuten, dass der Sinn und Nutzen in einem engen Zusammenhang stehen. Interessant ist aber, dass die Bedeutung der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung gemäss den Befragten eine tiefere Bewertung erhält.

Abbildung 6: Einschätzung der VP zum Sinn und Nutzen des Einsatzes der Wahrnehmungskiste

6.1.3. Einsatz und Durchführung

84% der Befragten findet den Aufwand um die Wahrnehmungskiste als gering und eher gering. 16% sehen einen eher grossen bis grossen Aufwand. Der Mittelwert von 3.07 deutet auf einen eher geringen Aufwand hin, wenn 4 ein geringer Aufwand bedeutet.

Abbildung 7: Einschätzung der VP bezüglich Vorbereitungsaufwand für den Einsatz der Wahrnehmungskiste

Wie Abbildung 8 zeigt, wurde die Bewegungspause als häufigste Einsatzmöglichkeit mit 84% genannt. Auch Teile der Wahrnehmungskiste, das heisst einzelne Aufgaben der Kiste im Unterricht einzusetzen, können sich 61% der Befragten vorstellen. Darauf folgt der Einsatz als freiwilliges Angebot oder als ganze Werkstatt. 38% können sich auch vorstellen, die Wahrnehmungskiste während einer Projekt- oder Sonderwoche einzusetzen.

Abbildung 8: Einschätzung der VP bezüglich der Möglichkeiten, wie die Wahrnehmungskiste eingesetzt werden könnte

Tabelle 9 zeigt die Unterschiede bezüglich des Einsatzes pro Stufe. Während sich die Kindergartenstufe mit einem Mittelwert von 0.83 gut vorstellen kann, die Kiste als freiwilliges Angebot einzusetzen, ergibt sich bei den Lehrpersonen der Unterstufe nur einen Mittelwert von 0.2. Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass die Einsatzmöglichkeiten im Kindergarten durch Werkstatt, freiwilliges Angebot und Bewegungspausen grösser sind. In der Primarschule hebt sich die Bewegungspause, als beliebteste Einsatzmöglichkeit, deutlich hervor. Mehr als die Hälfte der Lehrpersonen können sich auch noch vorstellen, Teile der Kiste in den Schulalltag zu integrieren. Bei den Antworten der Psychomotoriktherapeutinnen muss berücksichtigt werden, dass sie gewisse Einsatzmöglichkeiten wie die Werkstatt kaum anbieten können.

Als Vorschläge für andere Einsatzmöglichkeiten wurde zweimal der Turnunterricht genannt, sowie einmal als Fördereinheiten im Kindergartenalltag.

Tabelle 9: Einschätzungen pro Stufe, bezüglich Einsatzmöglichkeiten

		nicht einsetzen			freiw. Angeb.			Projekt			Bew.pause		
		Mean	N	Sum	Mean	N	Sum	Mean	N	Sum	Mean	N	Sum
Stufe_	Unterstufe	0.00	N=5	0.0	0.20	N=5	1.0	0.40	N=5	2.0	1.00	N=5	5.0
	Kindergarten	0.00	N=6	0.0	0.83	N=6	5.0	0.33	N=6	2.0	0.83	N=6	5.0
	Psychomotorik	0.00	N=2	0.0	0.00	N=2	0.0	0.50	N=2	1.0	0.50	N=2	1.0

		Werkstatt			Teile davon			Einsatz anders		
		Mean	N	Sum	Mean	N	Sum	Mean	N	Sum
Stufe_	Unterstufe	0.40	N=5	2.0	0.60	N=5	3.0	0.40	N=5	2.0
	Kindergarten	0.67	N=6	4.0	0.50	N=6	3.0	0.17	N=6	1.0
	Psychomotorik	0.00	N=2	0.0	1.00	N=2	2.0	0.00	N=2	0.0

Abbildung 9 zeigt die Häufigkeit der Nennung der drei unterschiedlichen Durchführungsmöglichkeiten. Alle Befragten können sich vorstellen, die Aufgaben im Unterricht durchzuführen. 92% würden diese Unterrichtssequenz alleine durchführen, 85% mit einer Lehrperson und 61% im Team mit einer Psychomotoriktherapeutin.

Abbildung 9: Einschätzung der VP bezüglich Durchführbarkeit

6.1.4. Optimierungsmöglichkeiten

Welche würden Sie nicht einsetzen?

69% der Befragten würden alle Posten einsetzen. 31% der Befragten haben Posten aufgezählt, die sie nur mit Vorbehalt oder gar nicht einsetzen würden. Folgende Posten wurden genannt.

Tabelle 10: Verbesserungsvorschläge

Aufgabe	Titel	Begründung	Anz. Nennungen
Aufg. 4	Bergseilbahn	Aufgrund der Platzverhältnisse	1
Aufg. 7	Musik-Stopp	Im Unterricht oft verwendet, braucht Begleitperson	2
Aufg. 14	Möhren ziehen	Braucht Begleitperson, Kinder können sich weh machen (verletzen)	2
Aufg. 16	Fuss erkunden	Braucht Begleitperson, nicht selbständig zu	2

		bewältigen	
--	--	------------	--

Zudem wurden folgende Verbesserungsvorschläge aufgezählt:

- Anleitungen brauchen eine gute Lesekompetenz. Daher sind Einführungen auch in der 1. und 2. Klasse nötig.
- Die Spielkiste sollte im Kindergarten frei zu Verfügung stehen. So kann sie je nach Thema erweitert werden.
- Grauabstufung bei der Arbeitsform sollte dunkler gewählt werden.
- Zielsetzungen sind für Lehrpersonen schwer verständlich, es braucht viel psychomotorisches Fachwissen. Vielleicht wäre eine Vereinfachung hilfreich.
- Wenn Spielideen schon bekannt sind, sind sie mit Lust oder Unlust verbunden.

Die Durchmischung von Einzel-, Paar- und Gruppenaufgaben finden 92% der Befragten gelungen. Nur eine Person wünschte sich mehr Einzelaufgaben.

6.1.5. Hypothesenprüfung bezüglich möglicher Einflussfaktoren

Es wurde geprüft, ob ein Zusammenhang zwischen der Beurteilung der Kriterien (Verständlichkeit, Selbständigkeit und „entspricht den Fähigkeiten“) und den Berufs-jahren besteht.

Die statistische Prüfung mit der Spearman Korrelation zeigt, dass die Bewertung der Verständlichkeit kaum mit den Berufs-jahren korreliert, $r = -0.01$, $p = 1.000$. Es ergeben sich keine signifikanten Werte.

Abbildung 10: Korrelation von Berufs-jahren und Einschätzung der Verständlichkeit durch die VP

Bezüglich der Selbständigkeit zeigt sich eine leichte Tendenz, dass Berufserfahrene eher angeben, dass die Aufgaben selbständig lösbar sind. Der Korrelationswert $r = 0.14$ ist allerdings sehr klein, und das Ergebnis nicht signifikant, $p = 0.405$.

Abbildung 11: Korrelation von Berufsjahren und Einschätzung der Selbständigkeit durch die VP

Die Bewertung, ob die Aufgaben den Fähigkeiten der Kinder entsprechen, korreliert nicht mit den Berufsjahren,

$$p = 0.974, r = -0.023.$$

Abbildung 12: Korrelation von Berufsjahren und Einschätzung der VP bezüglich der Entsprechung der Fähigkeiten

Mit dem Friedman-Test wurde erhoben, ob die Berufsgruppe einen Einfluss auf die Beurteilung der Wahrnehmungskiste zeigt.

Die Berufsgruppen (Kindergarten, Unterstufe und Psychomotorik) üben keinen signifikanten Einfluss aus, auf die Verständlichkeit der Aufgaben, $F(2.10) = 2.016$, $p = .184$. Ebenso wenig ist dies der Fall bezüglich Selbständigkeit, $F(2.9) = .835$, $p = .458$ und ob die Aufgaben fähigkeitsentsprechend sind $F(2.10) = .887$, $p = .442$.

6.1.6. Postenvergleich

Unterscheiden sich die 16 Posten signifikant voneinander, innerhalb der Kriterien Verständlichkeit, Selbständigkeit und entspricht den Fähigkeiten?

Die Posten unterschieden sich nicht signifikant voneinander, hinsichtlich ihrer Verständlichkeit; $\chi^2(15) = 18.188$, $p = 0.253$

Der Posten 14 „Möhren ziehen“ wurde als verständlichster Posten angegeben, darauf folgen die Posten 12 „Wettermassage“, Posten 11 „Körperkunst“ und Posten 4 „Bergseilbahn“. Weniger verständlich mit einem Mittelwert 3,6 wurde der Posten 3 „Roboter“ bewertet. Dennoch darf gesagt werden, dass alle Mittelwerte der Posten über 3.5 liegen, was auf eine sehr gute Verständlichkeit hinweist, bei einem Maximum von 4 (Abbildung 13).

Abbildung 13: Einschätzung der VP bezüglich der Verständlichkeit von einzelnen Posten, im Vergleich untereinander

Bezüglich Selbständigkeit gibt es signifikante Unterschiede zwischen den Posten, $\chi^2(15) = 32.788, p = .005$ (vgl. Abbildung 13).

Am besten können die Posten 15 „Geheimschrift“ und Posten 5 „Verfühlt nochmal“ selbständig durchgeführt werden. Bei Posten 16 „Fuss erkunden“ und Posten 8 „Spinnennetz“ sind die Versuchspersonen skeptisch, ob die Aufgaben alleine durchgeführt werden können. Dies zeigt sich am Mittelwert, welcher unter 3 liegt. Auch der Posten 3 „Roboter“ erhält erneut eine tiefere Bewertung, mit einem Mittelwert von 3.083.

Abbildung 14: Einschätzung der VP bezüglich der Selbständigkeit von einzelnen Posten, im Vergleich untereinander

Auch bezüglich den Fähigkeiten unterscheiden sich die Aufgaben signifikant voneinander, $\chi^2(15) = 32.246, p = .006$

Posten 6 „Erlebnisweg“, Posten 3 „Roboter“ und Posten 16 „Fuss erkunden“, entsprechen mit einem Mittelwert von unter 3.4, am wenigsten den Fähigkeiten von Kindern im Alter von vier bis acht Jahren. Die Posten 4 „Bergseilbahn“, Posten 13 „Tennisbälle füttern“ und Posten 7 „Musikstopp“ entsprechen gemäss den Testpersonen den Fähigkeiten der Kinder am Besten (vgl. Abbildung 15).

Abbildung 15: Einschätzung der VP bezüglich des Kriteriums „entspricht den Fähigkeiten“ von einzelnen Posten, im Vergleich untereinander

6.2. Praxisevaluation (Posttest)

Die folgenden Seiten zeigen die Ergebnisse der Praxisevaluation. Zuerst werden die Praxistestpersonen im Vergleich zu den anderen Testpersonen dargestellt. Dann werden die einzelnen Einschätzungen verglichen, zwischen der Erstbefragung und der Zweitbefragung. Zuletzt sind die zusätzlichen Praxisfragen zusammenfassend dargestellt.

6.2.1. Einbettung der Praxistestpersonen

Die folgenden Abbildungen zeigen, wie die Praxistestpersonen (VP12 & VP13) die Kiste im Vergleich zu den anderen Versuchspersonen beurteilt haben, in Bezug auf Verständlichkeit (V-Wert), Selbständigkeit (S-Wert) und den Fähigkeiten (F-Wert). Auch wenn sie einmal die tiefste und einmal die höchsten Bewertung abgegeben haben, fallen sie nicht systematisch von den anderen Testpersonen ab. Es lässt sich daraus vermuten, dass auch ihre Praxisbewertung in einem „natürlichen Rahmen“ liegen wird.

Abbildung 16: Beurteilung der Verständlichkeit durch die unterschiedlichen Versuchspersonen

Abbildung 17: Beurteilung der Selbständigkeit durch die unterschiedlichen Versuchspersonen

Abbildung 18: Beurteilung der Fähigkeitsentsprechung durch die unterschiedlichen Versuchspersonen

6.2.2. Vergleich der Beurteilung im Pre- und Posttest

Die Versuchsperson 12 zeigt bezüglich Verständlichkeit im Pretest eine relativ strenge Einschätzung der Wahrnehmungskiste (vgl. Abbildung 16). Als diese Person die Kiste praktisch erprobte, wurde deutlich, dass sich ihre Angaben relativieren. Sieben Aufgaben waren mit dem Material besser verständlich, als sie erwartet hatte (positive Werte). Bei Posten 3 und 4 zeigte der Posttest, dass die Aufgaben weniger verständlich sind, als sie es im Vorfeld dachte (vgl. Abbildung 18).

Versuchsperson 13 hat die Posten 2, 7 und 8 im Pretest verständlicher empfunden als bei der Durchführung. Der Posten 16 war für sie verständlicher als erwartet.

Abbildung 19: Die 16 Posten im Vergleich; Einschätzung der Verständlichkeit im Pre- und Posttest

Die Abbildung 19 zeigt deutlich, dass viele Aufgaben besser selbständig durchgeführt werden konnten, als es die Versuchspersonen im Vorfeld erwartet haben. Lediglich die Posten 2, 5, 6 und 9 wurden als selbständig machbarer beurteilt, als dass sie tatsächlich sind.

Abbildung 20: Die 16 Posten im Vergleich; Einschätzung der Selbständigkeit im Pre- und Posttest

Zwischen dem Pre- und Posttest ändert die Versuchsperson 12 ihre Beurteilung nicht, ob die Posten den Fähigkeiten der Kinder entsprechen. Für sie entsprechen alle Posten diesem Kriterium. Versuchsperson 13 hat die Posten 7, 9, 10, 11 und 13 als einfacher eingeschätzt und somit gedacht, dass diese den Fähigkeiten der Kinder entsprechen. Beim Posttest in der Praxis hat sich dies aber nicht bestätigt. Posten 6 und 16 hingegen entsprechen Besser den Fähigkeiten als erwartet.

Abbildung 21: Die 16 Posten im Vergleich; Einschätzung der Fähigkeiten im Pre- und Posttest

Gemäss der Praxisauswertung entsprechen die Posten den Fähigkeiten von Unterstufenkindern besser, als den Fähigkeiten von Kindergartenkindern.

6.2.3. Praxisfragen

Bei den Fragen zu den Reaktionen der Kinder, sind sich die zwei Praxistestpersonen mehrheitlich einig. Den Aussagen, dass sich die Kinder intensiv mit den Spielangeboten auseinander setzen und sie aus eigenem Interesse wählen, stimmen beide vorwiegend zu. So auch bei den Aussagen, dass die Posten gut umsetzbar sind und die Materialien langlebig, ästhetisch und kindgerecht sind. Ebenfalls stimmen beide vorwiegend zu, dass sie nun vermehrt auf taktil-kinästhetische Wahrnehmungsreize achten. Der Transfer in den Alltag könnte gemäss dem Mittelwert von 2.5 noch verbessert werden. Durch den Einsatz der Kiste können sich beide Praxistestpersonen eine Verbesserung der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung vorstellen (Tabelle 11).

Tabelle 11: Datenübersicht der zusätzlichen Praxisfragen

Fragebogen-nummer.	Fragen	VP12	VP13	Mittelwert
Reaktionen der Kinder				
14	Intensität der Auseinandersetzung	3	3	3
15	Interesse an den Posten	3	3	3
16	erfolgreiche Umsetzung der Posten	3	3	3
17	Material	3	3	3
Handlungs- und Erfolgsebene				
21	Sensibilisierung der LP	3	3	3
22	Transfer in den Alltag	3	2	2.5
23	Einfluss der Kiste führt zur Verbesserung	3	4	3.5

Die beliebtesten Posten in der Unterstufe und im Kindergarten sind:

Unterstufe:

- Posten 6: Erlebnisweg
- Posten 8: Spinnennetz
- Posten 15: Bauen

Kindergarten:

- Posten 1: Rücken an Rücken
- Posten 5: Verfühlt nochmal
- Posten 15: Bauen

Nicht so begehrt in der Unterstufe und im Kindergarten sind:

Unterstufe:

- Posten 3: Roboter
- Posten 9: Kraftball,
- Posten 10: Rückentunnel
- Posten 12: Wetter Massage

Kindergarten:

- Posten 10: Rückentunnel
- Posten 14: Geheimschrift
-

Beobachtungen der Lehrpersonen haben ergeben:

- Der soziale Umgang wird gefördert.
- Das Leseverständnis und die Handlungsplanung werden geübt (Text lesen, verstehen und ausführen).
- Im Kindergarten ist die geringe Körperspannung und Körperkraft der Kinder deutlich geworden. Die Übungen trugen zur Verbesserung bei und liessen gute Effekte ersichtlich werden.

7. Diskussion

Dieses Kapitel wird eingeleitet durch eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse, welche aus der Evaluation und der Wahrnehmungskiste gewonnen wurden. Darauf folgen kritische Gedanken zur Arbeit und zum Arbeitsprozess. Zuletzt werden Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis aufgezeigt und ein Ausblick weist darauf hin, wie die Arbeit weiter geführt werden könnte.

7.1. Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse

Das Ziel der Evaluation war es, die Wahrnehmungskiste auf ihre Praxistauglichkeit zu prüfen. Dabei hat sich gezeigt, dass sich die einzelnen Aufgaben bezüglich der selbständigen Durchführung und der Fähigkeitsanpassung signifikant voneinander unterscheiden. Trotz dieser Tatsache zeigt sich insgesamt eine gute Beurteilung bezüglich der drei Hauptkriterien (Verständlichkeit, Selbständigkeit und „entspricht den Fähigkeiten“). Dabei unterscheiden sich die Beurteilungen der verschiedenen Berufsgruppen nicht signifikant voneinander. Alle Versuchspersonen können sich einen Einsatz der Wahrnehmungskiste vorstellen. In der Unterstufe ist der Einsatz der Kiste als Bewegungspause am Beliebtesten. Im Kindergarten werden auch andere Einsatzmöglichkeiten wie Werkstatt oder freiwilliges Angebot in Betracht gezogen. Durch die psychomotorisch geprägten Aufgaben werden nebst der Wahrnehmung auch andere Förderbereiche angesprochen, insbesondere die Sozialkompetenz und die Fein- und Grafomotorik. Somit kann ein Beitrag zur ganzheitlichen Entwicklung geleistet werden.

Die Ergebnisse zeigen, dass mehr als $\frac{2}{3}$ aller Befragten den Einsatz der Wahrnehmungskiste als sinnvoll erachten und sich einen Nutzen vorstellen können. Dementsprechend sind die Lehrpersonen bereit, die Kiste alleine oder auch im Team einzusetzen. Diese Einschätzungen stehen im Einklang mit der Studie von Völker (2012), der nachweisen konnte, dass viele Kinder bei Schuleintritt eine instabile Körperwahrnehmung haben. Eine Praxistestperson vermerkte im Fragebogen sogar, dass ihr die geringe Körperspannung und Körperkraft der Kinder bei den Beobachtungen aufgefallen sei. Die vielen Übungsgemeinschaften trugen gemäss der Praxistestperson zur Verbesserung bei und liessen Effekte ersichtlich werden. Aufgrund der kurzen Testphase in der Praxis können keine Aussagen zur Langzeitwirkung gemacht werden. Es bleibt unklar, welche Effekte durch die Stimulierung der körpernahen Sinne in der Aktivität der Kinder erreicht werden können. Somit kann zu diesem Zeitpunkt die Studie von Schneising (2008) weder bestätigt noch widerlegt werden. Es bräuchte noch längere Förder- und Evaluationseinheiten dafür.

Die grosse Zufriedenheit der Versuchspersonen kam auch aufgrund der Konzeptevaluation zustande. Wertvolle Rückmeldungen und Hinweise konnten aufgenommen und an der Kiste umgesetzt werden. Die Bildanleitungen sind beispielsweise so entstanden. Aber auch Posten, bei welchen die Selbständigkeitseinschätzung meinerseits zu hoch war, konnten gestrichen werden. (die Posten „Möhren ziehen“ und „Fuss erkunden“).

Durch die Aufarbeitung der theoretischen Hintergründe entstanden zahlreiche Kriterien. Dies führte dazu, dass kaum alle Kriterien für eine Spielidee berücksichtigt werden konnten. Da die Kriterien nicht gewichtet sind, geschah es relativ intuitiv, so dass eine Spielidee einer Anderen vorgezogen wurde. So erklären sich vielleicht die signifikanten Unterschiede zwischen den einzelnen Posten in Bezug auf die Selbständigkeit und Fähigkeitsentsprechung. Bei der Praxisevaluation zeigte sich dann, dass die Kriterien, Spiel und Bewegung elementar sind, damit die Aufgaben den Kindern entsprechen. Aus dieser Erkenntnis wurden auch Veränderungen an der Wahrnehmungskiste nötig. So wurden die beiden Posten „Rückentunnel“ und „Musik-Stopp“ nach der Praxisevaluation aus der Sammlung gestrichen.

Besonders interessant sind auch die Angaben bezüglich Selbständigkeit. Die Kindergärtnerinnen beurteilen die Posten besser, als beispielsweise die Unterstufen Lehrpersonen. Fraglich ist nun, wodurch dies entstanden ist. Liegt es an den Beschreibungen, welche im Kindergarten eingeführt werden und in der Schule gelesen werden sollten? Oder verstehen die Kindergartenlehrpersonen etwas anderes unter Selbständigkeit als die Lehrpersonen? Es wäre auch spannend, ob die Bildanleitungen an der Beurteilung etwas verändern würden.

Des Weiteren gibt es erstaunliche Ergebnisse bei der Gegenüberstellung der Einschätzungen bezüglich Sinnhaftigkeit, Nutzen und Bedeutung der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung. Die Versuchspersonen benennen die Bedeutung der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung im Schulalltag als tiefer, als die Sinnhaftigkeit und den Nutzen, welchen sie sich von der Wahrnehmungskiste erhoffen. Es bleibt offen, ob die genauen Zielsetzungen zu dieser Überzeugung führen, oder andere Gründe ausschlaggebend sind. Doch es scheint nach wie vor wichtig, den Lehrpersonen die Bedeutung und den Nutzen von Wahrnehmungsübungen und Bewegungsangeboten aufzuzeigen.

7.2. Bedeutung für die psychomotorische Praxis

Durch das Schreiben der Arbeit und das Zusammenstellen der Wahrnehmungskiste, konnte ich mir viel Fachwissen aneignen, welches mein Denken und Handeln in der Praxis prägen wird. Der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung, welche als Basis für alle weiteren Entwicklungs- und Handlungsmöglichkeiten gilt, werde ich im Therapiealltag sicherlich spezielle Beachtung schenken. Besonders auch im Hinblick auf das Selbstkon-

zept, werde ich Kinder vermehrt vielfältige Körpererfahrungen erleben lassen, damit sie sich selbstwirksam erleben und ein gutes Körperkonzept aufbauen können.

Auch die bedeutende Rolle der Therapeutin wurde mir bewusster. Sei es im Hinblick auf die Entwicklungsaufgaben, an welchen sich die Therapeutin orientiert, aber auch in Bezug auf die Beziehungsgestaltung und die Entwicklung des Selbstkonzepts. Durch die Haltung der Therapeutin, welche durch das humanistische Menschenbild gekennzeichnet ist, wird der Entwicklungsprozess des Kindes begünstigt und adäquat begleitet. Dieser Begleitprozess ist in Grossgruppen, wie bei Präventionsprojekten, besonders bedeutsam. Durch die grosse Anzahl an Kinder gibt es im sozialen Geschehen eine besondere Dynamik. Daher sind die Therapeutin und die Pädagogin besonders gefragt, dies zu regulieren und zu beobachten, damit nicht ein schwächeres Kind leidet.

Das Projekt der Wahrnehmungskiste stiess bei den Lehrpersonen auf grosses Interesse. Viele Bedankten sich für die tollen Ideen und fanden die Grundidee der Kiste sehr wertvoll. Diese Tatsache bestärkt mich, auch in meiner zukünftigen Praxis den Austausch und die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen aktiv zu suchen und zu pflegen, da ich ein grosses Potenzial darin vermute. Doch nicht nur Lehrpersonen, auch weitere Bezugspersonen sollen miteinbezogen werden. Wer sich einbezogen fühlt trägt Mitverantwortung und kann zur Verbesserung beitragen. Diesbezüglich sind auch die Ideenlisten mit Gesellschaftsspielen, welche im Koffer enthalten sind, ein grosser Mehrwert für eine gelungene Zusammenarbeit.

7.3. Ausblick

Obwohl eine kurze Praxisevaluation stattgefunden hat, wäre eine längere Praxiserprobung wünschenswert. Die Wahrnehmungskiste müsste über längere Zeit eingesetzt werden, damit der tatsächliche Nutzen erhoben werden könnte. Auch interessant wäre im Anschluss zu untersuchen, ob sich Langzeiteffekte zeigen und Auswirkungen auf das schulische Lernverhalten wirklich erkannt werden könnten, wie dies Völker (2012) in seiner Studie beschreibt.

Die Wahrnehmungskiste könnte auch ergänzt und weiterentwickelt werden. Möglich wären ergänzende Spielideen, oder eine Ausarbeitung einer weiteren Kiste zu einem anderen Wahrnehmungsbereich. Es ergäbe sich eine spannende Sammlung, wenn es zu jedem Sinnesbereich eine Kiste gäbe. Denkbar und sehr nützlich wäre auch eine Adaption der Aufgaben, damit sie im Kleinkindalter eingesetzt werden könnte.

7.4. Kritische Reflexion

Kritische Gedanken zur Evaluation:

Im Allgemeinen ist die Mischung der Stichprobe zu erwähnen. Die einzelnen Berufsgruppen von Kindergärtnerinnen, Lehrpersonen und Psychomotoriktherapeutinnen sind unterschiedlich stark vertreten. Dies wurde bei der Auswertung zu wenig berücksichtigt, wäre aber sicher spannend und notwendig, um differenziertere Aussagen machen zu können. Zudem ist die Stichprobe mit 13 Beteiligten sehr klein. Für allgemeingültige Aussagen müsste die Stichprobe grösser gewählt werden. Dies war für mich, aufgrund der beschränkten Zeit, nicht möglich.

Bei Frage 12 handelt es sich um die Durchführung. Interessanterweise können sich mehr Befragte vorstellen, die Kiste alleine durchzuführen als im Team. Dies lässt vermuten, dass die Beantwortung auch von den Gegebenheiten am Arbeitsplatz abhängt. Wer keine Teamteaching-Partnerin oder eine Psychomotoriktherapeutin hat, kreuzt dies auch weniger an. Es müsste also zusätzlich noch erfragt werden, wer von diesen Testpersonen auch tatsächlich Unterstützung von anderen Lehr- und Fachpersonen erhält.

Besonders interessant sind auch die Angaben bezüglich Selbständigkeit. Die Kindergärtnerinnen beurteilen die Posten besser, als beispielsweise die Unterstufen Lehrpersonen. Fraglich ist nun, wodurch dies entstanden ist. Liegt es an den Beschreibungen, welche im Kindergarten eingeführt werden und in der Schule gelesen werden sollten? Oder verstehen die Kindergartenlehrpersonen etwas anderes unter Selbständigkeit als die Lehrpersonen? Es wäre auch spannend, ob die Bildanleitungen an der Beurteilung etwas verändern würden.

Kritische Gedanken zur Wahrnehmungskiste

Aufgrund der Erkenntnisse aus der kindlichen Entwicklung zeigte sich schnell, dass die Wahrnehmungskiste im präventiven Sinn früher eingesetzt werden müsste. Sinnvoll wäre es daher, wenn die Kiste Eltern oder Kinderkrippen ansprechen würde. Allerdings wären dann einzelne Aufgaben zu anspruchsvoll für diese Zielgruppe. Trotz allem scheint der Einsatz der Kiste im Schulalltag nach wie vor sinnvoll, wenn es um Druckanpassung beim Schreiben geht, oder für Kinder die sich ungenügend wahrnehmen und nicht still sitzen können. Im Sinne von spielerischem Üben und Nachholen, wäre die Wahrnehmungskiste als eine Sekundär- oder Tertiärprävention zu sehen. Im Sinne einer Primärprävention könnte die Wahrnehmungskiste als Spielmaterial in der Kita oder im Hort zu Verfügung stehen. Eine andere Möglichkeit wäre eine Zusammenarbeit mit dem schweizerischen Turnverband. Die Sensibilisierung für die taktil-kinästhetische Wahrnehmung könnte so im Mutter-Kind-Turnen über die Kursleitung weiter gegeben werden.

Bei der Auswahl der Spielideen wurde stark auf die Zielsetzungen geachtet. Die Kriterien für taktil-kinästhetische Wahrnehmung, Körpererfahrung und die Entwicklungsaufgaben

standen daher im Vordergrund. Dadurch passierte es, dass andere Kriterien etwas vernachlässigt wurden. Anhand von Posten 10 „Rückentunnel“ wird ersichtlich, dass hier der spielerische Charakter etwas fehlt und es eher einer Funktionsübung gleichkommt. Dies ist eine mögliche Ursache, dass der Posten sowohl im Kindergarten wie auch in der Unterstufe als unbeliebt benannt wird. Im Gegensatz dazu steht Posten 15, der die psychomotorischen Kriterien gut erfüllt, einen sehr spielerischen Charakter hat und dadurch sehr gut bei den Kindern ankommt.

Die Spielideen sind nicht neu erfunden, sondern teilweise auch schon bekannt. Dies könnte negativ beurteilt werden. Aus meiner Sicht kann es aber auch positiv gewertet werden, wenn die Lehrpersonen durch die genannten Lernziele den Sinn und Nutzen der Übungen wahrnehmen und sie später bewusster und öfter einsetzen.

Damit eine Prävention möglichst effektiv ist, sollte sie mehrdimensional sein; das heisst, Eltern sowie Lehrpersonen ansprechen. Obwohl die Ideensammlung der Gesellschaftsspiele und ein Beispiel für einen Elternbrief teil der Kiste sind, kann noch nicht von einer Mehrdimensionalität gesprochen werden. Es hängt sehr stark von der Lehrperson ab, wie stark sie die Eltern für das Präventionsprojekt begeistern und mit einbeziehen kann. Die Ergebnisse aus dem Fragebogen zum Alltagstransfer lassen allerdings einen kritischen Blick zu, welcher für eine Verbesserung in diesem Bereich steht.

Wie bereits bezüglich Mehrdimensionalität erwähnt, ist die Pädagogin oder Betreuungsperson der Wahrnehmungskiste von zentraler Bedeutung. Ihre Haltung prägt stark den Erfolg dieser Intervention. Denn nicht die Spielideen alleine machen die Wahrnehmungskiste zu einem psychomotorischen Angebot, sondern die jeweilige Haltung und Begleitung.

8. Postensammlung der Wahrnehmungskiste

In diesem Kapitel befinden sich die Spielideen der Wahrnehmungskiste. Jede Aufgabe hat eine Bildanleitung, schriftliche Anleitung und die Zielsetzungen. Die Nummerierung der Posten wurde angepasst, aufgrund der Überarbeitung nach der Praxisevaluation. Zusätzlich sind ein Reflexionsblatt und ein Postenpass angefügt, so dass die Durchführung als Werkstatt möglich wird.

Postensammlung der Wahrnehmungskiste Berühren, Bewegen, Begreifen

Einleitung

Die Postensammlung zur taktil-kinästhetischen Wahrnehmung ist im Rahmen der Bachelorarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik, im Studiengang Psychomotorik entstanden. Die Sammlung steht in Verbindung mit einer Materialkiste, welche die benötigten Materialien für die Spiele beinhaltet. Diese Wahrnehmungskiste kann im regionalen didaktischen Zentrum in Wattwil ausgeliehen werden. Die Posten wurden an Hand von psychomotorischen und entwicklungs-spezifischen Kriterien ausgewählt und für die präventive Arbeit im Kindergarten- und Schulalltag gedacht.

Posten

Die 14 Posten sind in vier Bereiche der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung aufgeteilt worden und sind durch Farben im Titel gekennzeichnet.

Druck und Kraftsinn erleben
Berührungsempfinden: Lokalisation und Diskrimination von Berührungsreizen
Stellungssinn
Bewegungssinn und Exploration

Zu jedem Posten gibt es eine schriftliche Anleitung, sowie eine Bildanleitung. Vermerkt sind auch die möglichen Arbeitsformen alleine, zu zweit und in Gruppen. Ebenfalls liegen ein Reflexionsformular und ein Arbeitspass, welche im Rahmen einer Werkstatt eingesetzt werden könnten.

Lernziele

Weiter verfolgen die Posten auch Zielsetzungen im Bereich Körpererfahrung und Entwicklungsaufgaben. Die Ziele zum jeweiligen Posten, werden durch eine fett hervorgehobene Schrift gekennzeichnet.

Nr. 01 Rücken an Rücken

Arbeitsform	
Material	<ul style="list-style-type: none"> • Klebeband
Aufgabe	<p>Versucht euch gegenseitig über die Markierung zu drücken. Wer gewinnt? Findet ihr noch andere Ideen für Kraft-Wettkämpfe?</p>

Nr. 01	Rücken an Rücken
--------	------------------

Arbeitsform	
Material	<ul style="list-style-type: none"> • Klebeband
Aufgabe	<ul style="list-style-type: none"> • zwei Klebebandstreifen im Abstand von etwa zwei Metern auf den Boden kleben. • In der Mitte dieser zwei Streifen, setzen sich die Kinder Rücken an Rücken auf den Boden. • Nun versuchen sie Rücken an Rücken gemeinsam aufzustehen, ohne mit den Händen am Boden abzustoßen. Am Besten haken sie die Armen miteinander ein. • Nach dem Startsignal versuchen beide, durch Druck und rückwärts schieben das andere Kind über den Klebestreifen zu bewegen.
Erweiterung	<ul style="list-style-type: none"> • Weitere Wettkämpfe erfinden • z.B. Beide Kinder stellen sich in der Knieliegestütz Position auf, damit sie sich ansehen können. Dann versuchen beide auf die Hand des Gegenübers zu klatschen.
Selber besorgen	<ul style="list-style-type: none"> • nichts

Nr. 01	Lernbereiche
Taktile Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Berührungsempfinden (Lokalisation, Qualität des Materials), • Druck (Diskrimination der Intensität), • Schmerz, • Temperatur
Propriozeptive Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Kraftsinn, • Stellungssinn, • Bewegungssinn, • Spannungssinn
Körpererfahrung	<ul style="list-style-type: none"> • Körperorientierung, • Körperausdehnung, • Körperkenntnis • Körperbewusstsein, • Körperausgrenzung, • Körpereinstellung
Entwicklungsaufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Geschlechtsrollenidentifikation • einfache moralische Unterscheidungen treffen • konkrete Operationen, • Spiel in Gruppen • Soziale Kooperation • Selbstbewusstsein (fleißig, tüchtig) • <i>Miteinander vergleichen,</i> • Erwerb der Kulturtechniken (Lesen, Schreiben etc.), • Spielen und Arbeiten im Team
Spielidee aus:	<ul style="list-style-type: none"> • Zimmer, 2011 • Lienerst & Sägesser & Spiess, 2010
Anmerkung für die Lehrperson	

Nr. 02	Fit und Clever Oups das kann ich auch
--------	--

Arbeitsform	
Material	<ul style="list-style-type: none"> • Spiel Fit und Clever • Oups, das kann ich auch
Aufgabe	Macht die Bewegungen nach, die euch der Bär und die Maus oder Oups und Oupsinchen vorzeigen!

Nr. 02	Fit und Clever Oups das kann ich auch		
--------	--	--	--

Arbeitsform			
Material	<ul style="list-style-type: none"> • Spiel Fit und Clever (36 Spielkarten) • Oups, das kann ich auch (66 Spielkarten) 		
Aufgabe	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Karten werden auf einen Stapel gelegt. Die Kartenseite mit zwei Bildern zeigt nach oben. • Der Reihe nach dreht jedes Kind eine Karte um und schaut sie an. • Es darf den anderen Kindern vorzeigen, was der Bär oder die Maus macht. • Das nächste Kind kommt an die Reihe. 		
Erweiterung	<ul style="list-style-type: none"> • Spielvariante als Domino 		
Selber besorgen	<ul style="list-style-type: none"> • nichts 		

Nr. 02	Lernbereiche
Taktile Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Berührungsempfinden (Lokalisation, Qualität des Materials) • Druck (Diskrimination der Intensität) • Schmerz • Temperatur
Propriozeptive Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Kraftsinn • Stellungssinn • Bewegungssinn • Spannungssinn
Körpererfahrung	<ul style="list-style-type: none"> • Körperorientierung • Körperausdehnung • Körperkenntnis • Körperbewusstsein • Körperausgrenzung • Körpereinstellung
Entwicklungsaufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Geschlechtsrollenidentifikation • einfache moralische Unterscheidungen treffen • konkrete Operationen • Spiel in Gruppen • Soziale Kooperation • Selbstbewusstsein (fleißig, tüchtig) • <i>Miteinander vergleichen</i> • Erwerb der Kulturtechniken (Lesen, Schreiben etc.) • Spielen und Arbeiten im Team
Spielidee aus:	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschaftsspiel von Ravensburger Mäuseschlau & Bärenstark, Fit und Clever, Das knifflige Bewegungsdomino EAN: 4005556232307
Anmerkung für die Lehrperson	

Nr. 03	Roboter spielen
--------	-----------------

Arbeitsform	
Material	<ul style="list-style-type: none"> Cubebot Augenbinde (bei mehreren Kindern)
Aufgabe	<p>Was kann der Roboter/ die Puppe und was kannst du nachmachen?</p> <p>Taste blind dein Spielpartner ab und mache die gleiche Figur mit dem Körper nach.</p>

Nr. 03		Roboter spielen		
Arbeitsform				
Material	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Cubebot • 2 Augenbinden 			
Aufgabe	<p>Auftrag für Ein oder zwei Personen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ein Kind formt den Roboter. Jetzt versucht es, oder beide Kinder die gleiche Körperstellung einzunehmen. <p>Auftrag ab drei Personen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ein Kind zieht die Augenbinde an, damit es nichts sehen kann. • Dann wird der Roboter von einem zweiten Kind geformt. • Das dritte Kind versucht die gleiche Körperstellung einzunehmen. • Zuletzt versucht das erste Kind mit der Augenbinde durch Ertasten des dritten Kindes die gleiche Stellung einzunehmen 			
Erweiterung	<ul style="list-style-type: none"> • Schreibe oder zeichne auf, welche Stellungen der Roboter machen kann, bei dir aber nicht möglich sind. • Betrachte dir das Buch die Yoga-Katze 			
Selber besorgen	<ul style="list-style-type: none"> • Papier und Bleistift 			

Nr. 03	Lernbereiche
Taktile Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Berührungsempfinden (Lokalisation, Qualität des Materials) • Druck (Diskrimination der Intensität) • Schmerz • Temperatur
Propriozeptive Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Kraftsinn • Stellungssinn • Bewegungssinn • Spannungssinn
Körpererfahrung	<ul style="list-style-type: none"> • Körperorientierung • Körperausdehnung • Körperkenntnis • Körperbewusstsein • Körperausgrenzung • Körpereinstellung
Entwicklungsaufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Geschlechtsrollenidentifikation • einfache moralische Unterscheidungen treffen • konkrete Operationen • Spiel in Gruppen • Soziale Kooperation • Selbstbewusstsein (fleißig, tüchtig) • <i>Miteinander vergleichen</i> • Erwerb der Kulturtechniken (Lesen, Schreiben etc.) • Spielen und Arbeiten im Team
Spielidee aus:	
Anmerkung für die Lehrperson	

Nr. 04 Bergseilbahn

Arbeitsform			
Material	<ul style="list-style-type: none"> • Rollbrett • Seil 		
Aufgabe	<p>Versucht euch gegenseitig über die Markierung zu drücken. Wer gewinnt? Findet ihr noch andere Ideen für Kraft-Wettkämpfe?</p>		

Nr. 04	Bergseilbahn
--------	--------------

Arbeitsform			
Material	<ul style="list-style-type: none"> 1 Rollbrett 1 Seil 		
Aufgabe	<p>Auftrag für eine Person:</p> <ul style="list-style-type: none"> Das Seil an einer Tür oder einem Geländer fest anknoten Ein Kind setzt sich auf das Rollbrett und zieht sich vom Schluss des Seiles bis nach vorne, wo es angeknötet ist. Wie ist es wenn die Sitzposition verändert wird?(sitzen, liegen...) Stehen ist verboten! <p>Auftrag für zwei Personen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Das Seil wird am Rollbrett festgeknotet. Das eine Kind setzt sich auf das Rollbrett und das andere Kind zieht es an der Schnur. Bei Kurven muss man ganz vorsichtig sein, da das Rollbrett verzögert darauf reagiert. 		
Erweiterung	<ul style="list-style-type: none"> Sitzpositionen verändern Vorwärts und rückwärts fahren Zeitungen oder Teppichen als Ski unter die Füße nehmen und sich so vorwärts ziehen. 		
Selber besorgen	<ul style="list-style-type: none"> nichts 		

Nr. 04	Lernbereiche
Taktile Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Berührungsempfinden (Lokalisation, Qualität des Materials) • Druck (Diskrimination der Intensität) • Schmerz • Temperatur
Propriozeptive Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Kraftsinn • Stellungssinn • Bewegungssinn • Spannungssinn
Körpererfahrung	<ul style="list-style-type: none"> • Körperorientierung • Körperausdehnung • Körperkenntnis • Körperbewusstsein • Körperausgrenzung • Körpereinstellung
Entwicklungsaufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Geschlechtsrollenidentifikation • einfache moralische Unterscheidungen treffen • konkrete Operationen • Spiel in Gruppen • Soziale Kooperation • Selbstbewusstsein (fleißig, tüchtig) • <i>Miteinander vergleichen</i> • Erwerb der Kulturtechniken (Lesen, Schreiben etc.) • Spielen und Arbeiten im Team
Spielidee aus:	<ul style="list-style-type: none"> • Baumann, 2006
Anmerkung für die Lehrperson	

Nr. 05 Verfühlt nochmal

Arbeitsform			
Material	<ul style="list-style-type: none"> • Spiel Verfühlt nochmal 		
Aufgabe	<p>Die Karte zeigt dir eine Holzfigur, welche im Säckli versteckt ist. Suche sie durch tasten mit den Händen. Wer findet sie als Erstes?</p>		

Nr. 05	Verfühlt nochmal		
Arbeitsform			
Material	<ul style="list-style-type: none"> • Spiel Verfühlt nochmal (10 Stoffsäckchen, 13 Holzfiguren, 13 Karten) 		
Aufgabe	<p>Vorbereitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrolliere, ob sich in jedem der 10 Beutel ein Gegenstand befindet. Dann werden sie auf dem Tisch verteilt. • Die Karten werden verdeckt auf die Mitte des Tisches gelegt. <ul style="list-style-type: none"> • Das erste Kind deckt die Karte auf und sagt wir suchen... „den Kreis.“ • Alle suchen bei den Beuteln nach dem Kreis. • Wer ihn als Erster gefunden hat, bekommt die Karte. <p>Wer am Schluss am meisten Karten hat, hat gewonnen!</p>		
Erweiterung	<ul style="list-style-type: none"> • Selber ein Spiel zusammenstellen. • Materialien suchen, die sich verschieden anfühlen und die Karten dazu zeichnen. 		
Selbst besorgen	<ul style="list-style-type: none"> • Papierkarten und Gegenstände, wenn ein eigenes Spiel gemacht werden will. 		

Nr. 05	Lernbereiche
Taktile Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Berührungsempfinden (Lokalisation, Qualität und Form des Materials) • Druck (Diskrimination der Intensität) • Schmerz • Temperatur
Propriozeptive Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Kraftsinn • Stellungssinn • Bewegungssinn • Spannungssinn
Körpererfahrung	<ul style="list-style-type: none"> • Körperorientierung • Körperausdehnung • Körperkenntnis • Körperbewusstsein • Körperausgrenzung • Körpereinstellung
Entwicklungsaufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Geschlechtsrollenidentifikation • einfache moralische Unterscheidungen treffen • konkrete Operationen • Spiel in Gruppen • Soziale Kooperation • Selbstbewusstsein (fleißig, tüchtig) • <i>Miteinander vergleichen</i> • Erwerb der Kulturtechniken (Lesen, Schreiben etc.) • Spielen und Arbeiten im Team
Spielidee aus:	<ul style="list-style-type: none"> • Lernspiel von HABA Verfühlt nochmal! EAN: 4010168045900
Anmerkung für die Lehrperson	

Nr. 06 Erlebnisweg

Arbeitsform			
Material	<ul style="list-style-type: none"> • Seil • 6 Wäscheklammern • Igelball, Tennisball, Rassel, Kartonröhre • Augenbinde • Körperblatt 		
Aufgabe	<p>Bei jeder Wäscheklammer massiert dich ein anderes Kind am Körper. Zeichne auf dem Blatt ein, wo du es gespürt hast.</p>		

Nr. 06	Erlebnisweg
--------	-------------

Arbeitsform			
Material	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Seil • 6 Wäscheklammern • Massagematerialien (1 Igelball, 1 Tennisball, 1 Rassel, 1 Kartonröhre) • 1 Augenbinde • Körperblatt 		
Aufgabe	<ul style="list-style-type: none"> • Das Seil auslegen und die Wäscheklammern daran befestigen. • Ein Kind verdeckt sich mit der Augenbinde die Augen. • Das andere Kind führt es zum Beginn des Seiles. Nun soll das Kind mit der Augenbinde allein durch fühlen mit den Füßen, den Weg auf dem Seil finden. Das andere Kind hilft falls nötig. Sobald es eine Wäscheklammer spürt, bleibt es stehen. • Das Kind mit offenen Augen, massiert es an einer Körperstelle. • Das Kind mit der Augenbinde benennt die berührte Körperstelle und zeichnet es auf dem Körperblatt ein. 		
Erweiterung	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind mit der Augenbinde nennt die Körperstelle, welche berührt worden ist, sowie das Material, welches verwendet wurde. • Nach Plan massieren – zuerst auf dem Blatt einzeichnen, wo man massiert werden möchte. 		
Selber besorgen	<ul style="list-style-type: none"> • Farbstifte 		

Nr. 06	Lernbereiche
Taktile Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Berührungsempfinden (Lokalisation, Qualität und Form des Materials) • Druck (Diskrimination der Intensität) • Schmerz • Temperatur
Propriozeptive Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Kraftsinn • Stellungssinn • Bewegungssinn • Spannungssinn
Körpererfahrung	<ul style="list-style-type: none"> • Körperorientierung • Körperausdehnung • Körperkenntnis • Körperbewusstsein • Körperausgrenzung • Körpereinstellung
Entwicklungsaufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Geschlechtsrollenidentifikation • einfache moralische Unterscheidungen treffen • konkrete Operationen • Spiel in Gruppen • Soziale Kooperation • Selbstbewusstsein (fleißig, tüchtig) • <i>Miteinander vergleichen</i> • Erwerb der Kulturtechniken (Lesen, Schreiben etc.) • Spielen und Arbeiten im Team
Spielidee aus:	
Anmerkung für die Lehrperson	

Nr. 07 Spinnennetz

Arbeitsform			
Material	<ul style="list-style-type: none"> • Klebeband • 5 Seile 		
Aufgabe	<p>Draussen: Baut ein solches Spinnennetz zwischen zwei Bäumen. Findet verschiedene Lücken, wo ihr hindurch kriechen könnt, ohne das Seil zu berühren.</p> <p>Drinne: Macht mit Stühlen einen Kreis und befestigt die Seile an den Stühlen, damit ein Netz entsteht. Nun könnt ihr untendurch, zwischen durch, darüber...</p>		

Nr. 07	Spinnennetz
--------	-------------

Arbeitsform			
Material	<ul style="list-style-type: none"> 1 Klebeband 5 Seile 		
Aufgabe	<p>Vorbereitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Draussen zwischen zwei Bäumen viele Seile spannen, damit ein Netz entsteht. Drinnen mit Stühlen einen Kreis aufstellen. Seile spannen, damit ein Netz entsteht. <p>Auftrag:</p> <ul style="list-style-type: none"> Durch die Lücke hindurch steigen, ohne das Seil zu berühren. Probiere verschiedenes aus: Mit den Füßen voran, rückwärts, mit den Armen zuerst... <p>Für Gruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Probiert jede Lücke nur einmal zu gebrauchen. Sprecht euch vorher gut ab, wer welchen Weg geht und wie ihr einander helfen könnt. 		
Erweiterung	<ul style="list-style-type: none"> Spinnen dazu zeichnen. <p>Vereinfachung</p> <ul style="list-style-type: none"> Dasselbe kann auch ausprobiert werden, wenn sechs Reifen zu einer Kugel zusammengestellt werden. (Mäusefalle) <p>Erschwerung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Eine Glocke an den Seilen befestigen. Die leichteste Berührung wird so gehört. 		
Selber besorgen	<ul style="list-style-type: none"> nichts 		

Nr. 07	Lernbereiche
Taktile Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Berührungsempfinden (Lokalisation, Qualität und Form des Materials) • Druck (Diskrimination der Intensität) • Schmerz • Temperatur
Propriozeptive Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Kraftsinn • Stellungssinn • Bewegungssinn • Spannungssinn
Körpererfahrung	<ul style="list-style-type: none"> • Körperorientierung • Körperausdehnung • Körperkenntnis • Körperbewusstsein • Körperausgrenzung • Körpereinstellung
Entwicklungsaufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Geschlechtsrollenidentifikation • einfache moralische Unterscheidungen treffen • konkrete Operationen • Spiel in Gruppen • Soziale Kooperation • Selbstbewusstsein (fleißig, tüchtig) • <i>Miteinander vergleichen</i> • Erwerb der Kulturtechniken (Lesen, Schreiben etc.) • Spielen und Arbeiten im Team
Spielidee aus:	
Anmerkung für die Lehrperson	

Nr. 08	Kraftball
--------	-----------

Arbeitsform			
Material	<ul style="list-style-type: none"> Redondoball (inkl. Blaströhrchen) Übungsanleitung mit Ideen 		
Aufgabe	Erfindet ein Krafttraining.		

Nr. 08	Kraftball
--------	-----------

Arbeitsform	
Material	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Redondoball (inkl. Blasröhrchen) • Übungsanleitung mit Ideen
Aufgabe	<ul style="list-style-type: none"> • Der Ball wird aufgeblasen, dass er sich in den Händen prall anfühlt. • Nun wird die eigene Kraft gemessen, wie stark der Ball zusammengedrückt werden kann. <ul style="list-style-type: none"> ○ Mit beiden Händen ○ Mit beiden Füßen ○ Mit einem Fuss auf den Boden drücken ○ Mit einer Hand auf den Boden drücken ○ Mit dem Rücken auf den Boden ○ ... <p>Zählen und aufschreibe wie viel Mal die Kraftübung absolviert werden konnte.</p>
Erweiterung	<ul style="list-style-type: none"> • Wie ist es wenn der Ball weniger oder mehr Luft hat? • Probiere weitere Übungen mit dem Ball, wie sie auf der Ideenseite beschrieben sind.
Selber besorgen	<ul style="list-style-type: none"> • Papier und Bleistift

Nr. 08	Lernbereiche
Taktile Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Berührungsempfinden (Lokalisation, Qualität und Form des Materials) • Druck (Diskrimination der Intensität) • Schmerz • Temperatur
Propriozeptive Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Kraftsinn • Stellungssinn • Bewegungssinn • Spannungssinn
Körpererfahrung	<ul style="list-style-type: none"> • Körperorientierung • Körperausdehnung • Körperkenntnis • Körperbewusstsein • Körperausgrenzung • Körpereinstellung
Entwicklungsaufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Geschlechtsrollenidentifikation • einfache moralische Unterscheidungen treffen • konkrete Operationen • Spiel in Gruppen • Soziale Kooperation • Selbstbewusstsein (fleißig, tüchtig) • <i>Miteinander vergleichen</i> • Erwerb der Kulturtechniken (Lesen, Schreiben etc.) • Spielen und Arbeiten im Team
Spielidee aus:	
Anmerkung für die Lehrperson	

Nr. 9	Körperkunst
-------	-------------

Arbeitsform	
Material	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Sandsäckli und • 32 Kirschsteinsäckli • Bilder von Keith Haring • Bilderbuch Yoga-Katze
Aufgabe	<p>Lege die Säckli ganz nahe an den Körper. So gibt es ein Abbild.</p>

Nr. 9	Körperkunst
-------	-------------

Arbeitsform	
Material	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Sandsäckli • 32 Kirschsteinsäckchen • Bilder von Keith Haring • Bilderbuch Yoga-Katze
Aufgabe	<ul style="list-style-type: none"> • Ein Kind legt sich bäuchlings auf den Boden. • Ein anderes Kind legt die Sandsäckli ganz nah an den Körper, • Nun versucht das Kind vorsichtig aufzustehen, so dass die Sandsäckli nicht weg rollen. • Nun versucht sich das andere Kind genau in die Form hineinzulegen. • Probiert es verkleinert abzumalen, auf ein Blatt Papier.
Erweiterung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Körperformen mit Strassenkreiden auf auf den Pausenplatz malen. So können ähnliche Bilder wie bei Keith Haring entstehen. • Den Körperumriss in verschiedenen Stellungen übereinander malen. • Körperformen aus Plastilin nachstellen.
Selber besorgen	<p>Nur für Erweiterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strassenkreiden • Grosses Plakatpapier, um den Körperumriss aufzumalen. • Knete /Plastilin

Nr. 9	Lernbereiche
Taktile Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Berührungsempfinden (Lokalisation, Qualität und Form des Materials) • Druck (Diskrimination der Intensität) • Schmerz • Temperatur
Propriozeptive Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Kraftsinn • Stellungssinn • Bewegungssinn • Spannungssinn
Körpererfahrung	<ul style="list-style-type: none"> • Körperorientierung • Körperausdehnung • Körperkenntnis • Körperbewusstsein • Körperausgrenzung • Körpereinstellung
Entwicklungsaufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Geschlechtsrollenidentifikation • einfache moralische Unterscheidungen treffen • konkrete Operationen • Spiel in Gruppen • Soziale Kooperation • Selbstbewusstsein (fleißig, tüchtig) • <i>Miteinander vergleichen</i> • Erwerb der Kulturtechniken (Lesen, Schreiben etc.) • Spielen und Arbeiten im Team
Spielidee aus:	<ul style="list-style-type: none"> • Degen & Häusler, unveröffentlichte Spielsammlung, 2011, Aufgabe 69
Anmerkung für die Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> • Die Übung kann mit dem Künstler Keith Haring in Verbindung gebracht werden. Er selbst machte ähnliche Bilder, was für die Kinder ein zusätzlicher Reiz sein kann. So wird die Fein- und Grafomotorik zusätzlich geschult. • Die Kruschsteinsäckchen können im Backofen bei 100 C oder auf der Heizung erwärmt werden. Mit den warmen Säckchen können im Winter schöne Rituale gestaltet werden.

Nr. 10 Wetter Massage

Arbeitsform	
Material	<ul style="list-style-type: none"> • 7 Wetter-Bildkarten • CD- Wettergeschichte • Yogamatte
Aufgabe	<p>Zeichne den Schnee, die Sonne usw. auf den Rücken des Kindes. Sei vorsichtig dabei und frage das Kind, ob es sich gut anfühlt.</p>

Nr. 10
Wetter Massage

Arbeitsform	
Material	<ul style="list-style-type: none"> 2 mal 7 Wetter-Bildkarten CD- Wettergeschichte Yogamatte
Aufgabe	<ul style="list-style-type: none"> Ein Kind liegt bäuchlings auf den Boden. Das andere Kind macht eine Wettermassage. Sie hören sich dazu die Geschichte auf der CD an. <p>Sonnenschein: langsames, kreisförmiges Streichen mit den Handflächen</p> <p>Leichter Regen Leichtes klopfen mit den Fingern</p> <p>Starker Regen trommeln mit den Fingern</p> <p>Donner klopfen mit den Fäusten</p> <p>Blitz Striche mit den Fingern</p> <p>Schnee sanftes Tupfen mit den Handflächen</p> <p>Mond Beide Hände auf den Rücken legen ohne zu bewegen</p> <p>Wichtig: Auf eine einfühlsame und kommunikative Art beim Massieren achten!</p>
Erweiterung	<ul style="list-style-type: none"> In grossen Gruppen könnt ihr im Kreis sitzen und immer dem vorderen Kind den Rücken massieren. Malt am Schluss die Wettergeschichte auf ein Blatt Papier. Mit den Bildkarten selber eine Geschichte erfinden.
Selber besorgen	<ul style="list-style-type: none"> CD-Player

Nr. 10	Lernbereiche
Taktile Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Berührungsempfinden (Lokalisation, Qualität und Form des Materials) • Druck (Diskrimination der Intensität) • Schmerz • Temperatur
Propriozeptive Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Kraftsinn • Stellungssinn • Bewegungssinn • Spannungssinn
Körpererfahrung	<ul style="list-style-type: none"> • Körperorientierung • Körperausdehnung • Körperkenntnis • Körperbewusstsein • Körperausgrenzung • Körpereinstellung
Entwicklungsaufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Geschlechtsrollenidentifikation • einfache moralische Unterscheidungen treffen • konkrete Operationen • Spiel in Gruppen • Soziale Kooperation • Selbstbewusstsein (fleißig, tüchtig) • <i>Miteinander vergleichen</i> • Erwerb der Kulturtechniken (Lesen, Schreiben etc.) • Spielen und Arbeiten im Team
Spielidee aus:	<ul style="list-style-type: none"> • Degen & Häusler, unveröffentlichte Spielsammlung, 2011, Aufgabe 11
Anmerkung für die Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> • Es ist notwendig, dass die Kinder bereits Massagen gemacht haben, damit sie wissen, dass sie auf die Wirbelsäule Rücksicht nehmen müssen, und sich gegenseitig respektvoll und feinfühlig behandeln.

Nr. 11 Tennisbälle füttern

Arbeitsform			
Material	<ul style="list-style-type: none"> • Tennisbälle • Kleinmaterial (Muggelsteine, Zündhölzer, Perlen, Muscheln) • Würfel 		
Aufgabe	<p>Füttere den Tennisball mit verschiedenen Kleinigkeiten. Findest du im Schulzimmer noch mehr essbares für den Tennisball?</p>		

Nr. 11	Tennisbälle füttern
--------	---------------------

Arbeitsform			
Material	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Tennisbälle • 4 Muggelsteine • 10 Zündhölzer • 6 Perlen • 6 Muscheln • 2 Würfel 		
Aufgabe	<ul style="list-style-type: none"> • Der Tennisball wird mit der Schreibhand aufgedrückt, damit sich der Mund öffnet. • Nun können einzeln die Gegenstände in den Mund des Tennisballes gelegt werden. 		
Erweiterung	<ul style="list-style-type: none"> • Den Mund des Tennisballs auch mit der anderen Hand öffnen und füttern. • Materialien aus dem Schulzimmer als Futter verwenden? • Der Würfel sagt dir, wie viele Esswaren auf einmal in die Hand genommen werden. Dann legt man sie mit dem Daumen und dem Zeigefinger sorgfältig einzeln in den Mund. 		
Selber besorgen	<ul style="list-style-type: none"> • nichts 		

Nr. 11	Lernbereiche
Taktile Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Berührungsempfinden (Lokalisation, Qualität und Form des Materials) • Druck (Diskrimination der Intensität) • Schmerz • Temperatur
Propriozeptive Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Kraftsinn • Stellungssinn • Bewegungssinn • Spannungssinn
Körpererfahrung	<ul style="list-style-type: none"> • Körperorientierung • Körperausdehnung • Körperkenntnis • Körperbewusstsein • Körperausgrenzung • Körpereinstellung
Entwicklungsaufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Geschlechtsrollenidentifikation • einfache moralische Unterscheidungen treffen • konkrete Operationen • Spiel in Gruppen • Soziale Kooperation • Selbstbewusstsein (fleißig, tüchtig) • <i>Miteinander vergleichen</i> • Erwerb der Kulturtechniken (Lesen, Schreiben etc.) • Spielen und Arbeiten im Team
Spielidee aus:	<ul style="list-style-type: none"> • Häusler, 2013 unveröffentlichte Grafomotorik Werkstatt
Anmerkung für die Lehrperson	

Nr. 12 Geheimschrift

Arbeitsform			
Material	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Formenvorlagen (blau oder rot) • Augenbinde 		
Aufgabe	<p>Ertaste die Schrift auf der Vorlage und zeichne sie einem anderen Kind auf den Rücken. Dieses zeichnet was es gespührt hat auf ein Blatt. Schwieriger wird es, wenn du die Schrift mit Augenbinde ertastet und blind auf den Rücken malst.</p>		

Nr. 12
Geheimschrift

Arbeitsform	
Material	<ul style="list-style-type: none"> 12 Formenvorlagen (blau = einfach / rot = schwerer) 1 Augenbinde
Aufgabe	<ul style="list-style-type: none"> Ein Kind sitzt hinter das andere und zeichnet ihm eine Form auf den Rücken. Das vordere zeichnet, was es gespürt hat auf ein Blatt, dann kann verglichen werden. <p>Erschwerung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Form ertasten und blind auf den Rücken zeichnen
Erweiterung	<ul style="list-style-type: none"> Versucht Buchstaben oder einfache Wörter auf den Rücken zu schreiben. Könnt ihr es euch merken und erraten was es heisst? Erfindet andere Geheimzeichen, die ihr einander auf den Rücken zeichnen könnt. Zeichnet die Formen auf ein anderes Körperteil. Ist es einfach oder schwieriger die Form zu erraten? Die Formen draussen mit einer Giesskanne oder Strassenkreide auf den Pausenplatz zeichnen. Zeichnet selbst solche Formen und macht daraus ein Memory
Selber besorgen	<ul style="list-style-type: none"> Papier und Farbstifte

Nr. 12	Lernbereiche
Taktile Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Berührungsempfinden (Lokalisation, Qualität und Form des Materials) • Druck (Diskrimination der Intensität) • Schmerz • Temperatur
Propriozeptive Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Kraftsinn • Stellungssinn • Bewegungssinn • Spannungssinn
Körpererfahrung	<ul style="list-style-type: none"> • Körperorientierung • Körperausdehnung • Körperkenntnis • Körperbewusstsein • Körperausgrenzung • Körpereinstellung
Entwicklungsaufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Geschlechtsrollenidentifikation • einfache moralische Unterscheidungen treffen • konkrete Operationen • Spiel in Gruppen • Soziale Kooperation • Selbstbewusstsein (fleißig, tüchtig) • <i>Miteinander vergleichen</i> • Erwerb der Kulturtechniken (Lesen, Schreiben etc.) • Spielen und Arbeiten im Team
Spielidee aus:	<ul style="list-style-type: none"> • Grundformen nach Kisch & Pauli (2011) S.38
Anmerkung für die Lehrperson	

Nr. 13 Bauen

Arbeitsform			
Material	<ul style="list-style-type: none"> • Stangen und Klötze • Verbundelemente • Evt. Tücher 		
Aufgabe	<p>Was kannst du bauen? Ein Hürdenlauf, ein Haus oder... ?</p>		

Nr. 13	Bauen
--------	-------

Arbeitsform			
Material	<ul style="list-style-type: none"> 12 Stangen 4 Klötze 12 Verbundelemente Tücher 		
Aufgabe	<ul style="list-style-type: none"> Was können aus den Stecken, Tüchern und Verbundelementen für Spiele und Gebilde entstehen? 		
Erweiterung	<ul style="list-style-type: none"> Mit grösseren Stecken können auch grössere Gebäude erstellt werden. Nach Plan bauen – zuerst wird eine Skizze gezeichnet, welche anschliessend umgesetzt wird. 		
Selber besorgen	<ul style="list-style-type: none"> Papier und Bleistift (Für Plan) 		

Nr. 13	Lernbereiche
Taktile Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Berührungsempfinden (Lokalisation, Qualität und Form des Materials) • Druck (Diskrimination der Intensität) • Schmerz • Temperatur
Propriozeptive Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Kraftsinn • Stellungssinn • Bewegungssinn • Spannungssinn
Körpererfahrung	<ul style="list-style-type: none"> • Körperorientierung • Körperausdehnung • Körperkenntnis • Körperbewusstsein • Körperausgrenzung • Körpereinstellung
Entwicklungsaufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Geschlechtsrollenidentifikation • einfache moralische Unterscheidungen treffen • konkrete Operationen • Spiel in Gruppen • Soziale Kooperation • Selbstbewusstsein (fleißig, tüchtig) • <i>Miteinander vergleichen</i> • Erwerb der Kulturtechniken (Lesen, Schreiben etc.) • Spielen und Arbeiten im Team
Spielidee aus:	<ul style="list-style-type: none"> • Weber, 2013
Anmerkung für die Lehrperson	

Nr. 14 Experimentieren

Arbeitsform			
Material	<ul style="list-style-type: none"> • 28 Wäscheklammern • 8 Meter 		
Aufgabe	<p>Was kannst du aus den Metern und den Wäscheklammern erfinden?</p>		

Nr. 14		Experimentieren		
Arbeitsform				
Material	<ul style="list-style-type: none"> • 28 Wäscheklammern • 8 Meter 			
Aufgabe	<ul style="list-style-type: none"> • Ausprobieren, was man mit Metern und Wäscheklammern alles herstellen kann.: 			
Möglichkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Mit den Metern Mikado spielen. • Körper mit den Metern einwickeln. • Den Meter als Zange verwenden. Damit ein Blatt oder etwas Kleines halten und transportieren. • Mit den Metern zwischen zwei Stühlen ein Spinnennetz herstellen. (vgl. Aufgabe 8) • Meter balancieren • geometrische Formen herstellen, Dreieck, Viereck, Kreis, Stern... • „Fetzli gleit“ spielen, doch anstelle des Taschentuchs wird heimlich eine Wäscheklammer an den Kleidern befestigt. • Zwei Kinder an einer Körperseite zusammen klammern • Wäscheklammern zusammenstecken und Formen bilden • Wäscheklammern an die Kleidung klemmen und sie danach versuchen abzuschütteln • Mit den Wäscheklammern eine Mauer bauen. Diese anschliessend mit einem Fingerschnipp zerstören. • Bocca-Spielen: die Wäscheklammer mit dem Zeigefinger anstossen, dass sie über den Boden rutscht und möglichst bis zur Schachtel kommt. Das Kind, welches seine Wäscheklammer am nächsten bei der Schachtel platziert, hat gewonnen. 			
Selber besorgen	<ul style="list-style-type: none"> • nichts 			

Nr. 14	Lernbereiche
Taktile Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Berührungsempfinden (Lokalisation, Qualität und Form des Materials) • Druck (Diskrimination der Intensität) • Schmerz • Temperatur
Propriozeptive Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Kraftsinn • Stellungssinn • Bewegungssinn • Spannungssinn
Körpererfahrung	<ul style="list-style-type: none"> • Körperorientierung • Körperausdehnung • Körperkenntnis • Körperbewusstsein • Körperausgrenzung • Körpereinstellung
Entwicklungsaufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Geschlechtsrollenidentifikation • einfache moralische Unterscheidungen treffen • konkrete Operationen • Spiel in Gruppen • Soziale Kooperation • Selbstbewusstsein (fleißig, tüchtig) • <i>Miteinander vergleichen</i> • Erwerb der Kulturtechniken (Lesen, Schreiben etc.) • Spielen und Arbeiten im Team
Spielidee aus:	<ul style="list-style-type: none"> • Köckenberger, 2012, S. 161-166 • Köckenberger, 2012, S. 249-254
Anmerkung für die Lehrperson	

Mein persönliches Lernprotokoll

Name: _____

Posten Nummer			
Ich habe mich wenig bewegt 	Das habe ich gemacht/ gelernt:		
Ich habe mich etwas bewegt 			
Ich habe mich viel bewegt 			
Datum:	Unterschrift der Lehrperson:		

Posten Nummer			
Ich habe mich wenig bewegt 	Das habe ich gemacht/ gelernt:		
Ich habe mich etwas bewegt 			
Ich habe mich viel bewegt 			
Datum:	Unterschrift der Lehrperson:		

Arbeitspass

Nr.	Postenname	Arbeitsform	Notizen Kommentare	Datum
1	Rücken an Rücken			
2	Fit und Clever / Oups das kann ich auch			
3	Roboter spielen			
4	Bergseilbahn			
5	Verfühlt nochmal			
6	Erlebnisweg			
7	Spinnennetz			
8	Kraftball			
9	Körperkunst			
10	Wettermassage			
11	Tennisbälle füttern			
12	Geheimschrift			
13	Bauen			
14	Experimentieren			

Literaturangaben:

- Baumann, H. (2006). *Mut tut gut! bewegen, riskieren, erleben auf der Basisstufe*. (4.Auflage). Bern: Schweizerischer Verband für Sport in der Schule.
- Beudels, W. & Anders, W. (2001). *Wo rohe Kräfte sinnvoll walten. Handbuch zum Ringen, Rangeln und Raufen in Pädagogik und Therapie*. Dortmund: Borgmann.
- Degen, U. & Häusler, M. (2011). *Spielsammlung zur taktil-kinästhetischen Wahrnehmung*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Fischer, K. (2009). Psychomotorische Konzepte im Spannungsfeld von Therapie und Pädagogik. In K. Fischer, *Einführung in die Psychomotorik* (3., überarbeitete und erweiterte Aufl.), (S. 193- 246). München: Reinhardt.
- Häusler, M. (2013). *Grafomotorik-Werkstatt*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Havighurst, R. J. (1972) *Developmental tasks and education*. New York: Mc Kay.
- Högger, D. (2013). *Körper und Lernen: mit Bewegung, Körperwahrnehmung und Raumorientierung das Lernen unterstützen: alle Stufen*. Serie: Impulse zur Unterrichtsentwicklung. Bern: Schulverlag plus.
- Kisch, A. & Pauli, S. (2013). *Linkshänder – na klar! Das Praxisbuch über linkshändige Kinder*. (2. Auflage). Dortmund: Modernes Lernen.
- Köckenberger, H. (2012). *Bewegungsspiele mit Alltagsmaterial: für Sportunterricht, psychomotorische Förderung, Bewegungs- und Wahrnehmungstherapie*. (6. Auflage). Basel: Borgmann
- Lienerst, S. & Sägesser, J. & Spiess, H. (2010). *bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe*. Grundlagen und Unterrichtspraxis. Bern: Schulverlag plus AG.
- Reichenbach, Ch. (2010). *Psychomotorik*. München Reinhardt Verlag.
- Weber, K. (2013). *Bauen mit Stangen und Tüchern*. In: 4 bis 8 Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe. Bern: Schulverlag Plus AG, Heft 7/2013, 20-22.
- Zimmer, R. (2011). *Handbuch der Sinneswahrnehmung*. (16. Auflage). Freiburg: Herder.

9. Literaturverzeichnis

9.1. Literaturangaben

- Baumann, H. (2006). *Mut tut gut! bewegen, riskieren, erleben auf der Basisstufe*. (4.Auflage). Bern: Schweizerischer Verband für Sport in der Schule.
- Bielefeld, J. (1991). *Körpererfahrung. Grundlage menschlichen Bewegungsverhaltens*. (2. Aufl.) Göttingen: Hofgrefe.
- Beudels, W. & Anders, W. (2001). *Wo rohe Kräfte sinnvoll walten. Handbuch zum Ringen, Rangeln und Raufen in Pädagogik und Therapie*. Dortmund: Borgmann.
- Degen, U. & Häusler, M. (2011). *Spielsammlung zur taktil-kinästhetischen Wahrnehmung*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Eggert, D. & Wegner-Blesin, N. (2000). *DITKA – diagnostisches Inventar taktil-kinästhetischer Alltagshandlungen: von Kindern im Vorschul- und Grundschulalter*. Dortmund: Borgmann.
- Eggert, D./Reichenbach, C./Bode, S. (2003). *Das Selbstkonzeptinventar (SKI) für Kinder und Jugendliche im Vorschul- und Grundschulalter. Theorie und Möglichkeit der Diagnostik*. Dortmund: borgmann.
- Egli, E. (2006). *Mit allen Sinnen*. (1. Auflage) Winterthur: Elk Verlag.
- Fischer, K. (2009a). *Einführung in die Psychomotorik*. (3., überarbeitete Aufl.) München: Reinhardt.
- Fischer, K. (2009b). *Psychomotorische Konzepte im Spannungsfeld von Therapie und Pädagogik*. In K. Fischer, *Einführung in die Psychomotorik* (3., überarbeitete und erweiterte Aufl.), (S. 193- 246). München: Reinhardt.
- Häusler, M. (2013). *Grafomotorik-Werkstatt*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Havighurst, R. J. (1982). *Developmental tasks and education*. (1. Auflage 1948). New York: Mc Kay.
- Hurrelmann, K., Klotz, T. & Haisch, J. (Hrsg.). (2004). *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung*. Bern: Verlag Hans Huber.

- Lienert S. & Sägesser, J. & Spiess, H. (2010). *bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe. Grundlagen und Unterrichtspraxis*. Bern: Schulverlag plus AG
- Kasten, H. (Hrsg.). (2014). *Entwicklungspsychologie. Lehrbuch für pädagogische Fachkräfte*. Haan-Gruiten: Europa-Lehrmittel.
- Köckenberger, H. (2012). *Bewegungsspiele mit Alltagsmaterial: für Sportunterricht, psychomotorische Förderung, Bewegungs- und Wahrnehmungstherapie*. (6. Auflage). Basel: Borgmann
- Nacke, A. (2005). *Ergotherapie bei Kindern mit Wahrnehmungsstörungen*. (1. Auflage). Stuttgart: Thieme Verlag.
- Oerter, R. & Montada, L. (Hrsg.). (1998). *Entwicklungspsychologie*. Weinheim: Beltz PVU.
- Pauli, S. & Kisch, A. (2012). *Was ist los mit meinem Kind? Bewegungsauffälligkeiten und Wahrnehmungsstörungen bei Kindern*. Dortmund: Verlag modernes lernen.
- Reichenbach, Ch. (2010). *Psychomotorik*. München Reinhardt Verlag.
- Rosenkötter, H. (2013). *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter. Eine pädagogische Einführung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Schenk-Danzinger, L. (2004). *Entwicklungspsychologie*. (1. Auflage). Wien: öbv&hpt.
- Schneising, S. (2008). Wahrnehmungsfähigkeit und Vertrauen – eine Basis für kindliche Entwicklung. In: *Motorik, 31. Jg.*. Schondorf: Hofmann, Heft 3, 140 – 143.
- Shavelson, R. J. & Bolus, R. (1982). *Self-Concept: The Interplay of Theory and Models*. *Journal of Educational Psychology*, 74, 4.
- Thiele, J. (1996). Körpererfahrung – Bewegungserfahrung – Leibliche Erfahrung. Sportpädagogische Leitideen der Zukunft? *Schriften der deutschen Sporthochschule Köln*. (Bd.35). St. Augustin: Academia.
- Vetter, M., Amft, S., Samann, K., Kranz, I. (2010). *G-Fipps: Grafomotorische Förderung. Ein psychomotorisches Praxisbuch*. Dortmund: Borgmann Media.
- Völker, S. (2012). Körperwahrnehmung und schulisches Lernverhalten. Eine Untersuchung von Schulanfängern an Grundschulen. In: *Motorik, 35. Jg.* Schondorf: Hofmann, Heft 1, 32 – 38.

Weber, K. (2013). *Bauen mit Stangen und Tüchern*. In: 4 bis 8 Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe. Bern: Schulverlag Plus AG, Heft 7/2013, 20-22.

Weinberger, S. (2013). *Kindern spielend helfen. Eine personenzentrierte Lern- und Praxisbegleitung*. 5. Auflage. Basel: Beltz Juventa.

Zimmer, R. (2007). *Handbuch der Sinneswahrnehmung*. (16. Auflage). Freiburg: Herder.

Zimmer, R. (2012). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung*. (13. Auflage). Freiburg: Herder.

9.2. Internetangaben

Brunner, J. (n.d.) Psychomotoriktherapie Ziele und Inhalte. Zugriff am 16.12.2014 unter <http://www.psymo.ch/start/startframe.html>

Hochschule für Heilpädagogik (n.d. a) Grundgedanken Prävention. Zugriff am 22.8.2014 unter <http://www.logopaedieundpraevention-hfh.ch/content2-n7-r55-sD.html>.

Hochschule für Heilpädagogik (n.d. b) Psychomotorik und Prävention. Zugriff am 27.12.2014 unter <http://www.psychomotorikundpraevention-hfh.ch/content2-n70-r108-sD.html>.

Psychomotorik Schweiz, (n.d.) Prävention macht stark. Zugriff am 20.12.2014 unter <http://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik/kinder-und-jugendliche/praevention-macht-stark/>

Anhang

- Begleitbrief zur Konzeptevaluation
- Fragebogen Konzeptevaluation
- Fragebogen Praxisevaluation

Geschätzte Psychomotorik Therapeutinnen

Geschätzte Lehrpersonen des Kindergartens und der Unterstufe

Als Studentin der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik erstelle ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit, eine Lernkiste im Bereich der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung. Diese Lernkiste soll im Schulalltag präventiv eingesetzt werden können. Sie beinhaltet Übungsideen für Kinder, sowie auch das Material, welches dafür benötigt wird.

In einer ersten Evaluation sollen die Übungsideen auf ihre Umsetzbarkeit und Verständlichkeit überprüft werden. Dies dient der Optimierung des Endproduktes. Sie können dabei helfen, in dem Sie die Übungsideen durchlesen und sie mit dem beiliegenden Fragebogen auswerten. Der Zeitaufwand für das Durchlesen und Ausfüllen beträgt etwa 30 Minuten.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie den Fragebogen bis zum 7. November ausfüllen und im beiliegenden Antwortcouvert an mich retournieren. Bei allfälligen Fragen stehe ich gerne zu Verfügung.

Die Ideensammlung darf behalten werden, als Dankeschön für die Unterstützung! ☺
Besten Dank!

Claudia Holzer

Psychomotorikstudentin 12/15

holzer.claudia@learnhfh.ch

Konzeptevaluation Wahrnehmungskiste																
Angaben zur Person und zum Arbeitsort																
<input type="checkbox"/> Lehrperson der US	<input type="checkbox"/> Lehrperson des Kiga	<input type="checkbox"/> PMT														
Name:																
Berufserfahrung in Jahren:																
Arbeitsort:																
Alter der Kinder:																
Angaben zum Konzept																
Bitte geben Sie an, wie sehr die folgenden Aussagen aus Ihrer Sicht zutreffen:																
1. Die Aufträge sind verständlich. <i>Zutreffendes bitte ankreuzen</i>																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Trifft vollkommen zu																
Trifft vorwiegend zu																
Trifft etwas zu																
Trifft gar nicht zu																
2. Die Aufträge können von den Kindern selbständig umgesetzt werden. (Im Kindergarten wird vorausgesetzt, dass die Posten eingeführt worden sind)																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Trifft vollkommen zu																
Trifft vorwiegend zu																
Trifft etwas zu																
Trifft gar nicht zu																
3. Die Aufträge entsprechen den Fähigkeiten der Kinder (im Alter von vier bis acht Jahren).																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Trifft voll-kommen zu																
Trifft vor-wiegend zu																
Trifft etwas zu																
Trifft gar nicht zu																

4. Welche Aufgabe würden Sie nicht einsetzen/ aus der Kiste streichen?

Es können alle eingesetzt werden

Postennummern:

weil.....
.....

5. Ist die Durchmischung von Einzel- Paar- und Gruppen-Aufgaben gelungen?

Gelungen

Nicht gelungen, weniger von

.....

oder mehr von

6. Welche Förderbereich werden durch die Lernkiste angesprochen?

(mehrfach Nennungen sind möglich)

Grobmotorik

Fein- und Grafomotorik

Sprachlicher Bereich

Kognitiver Bereich

Sozialer Bereich

Emotionaler Bereich

Wahrnehmung

anderes, nämlich:

.....

7. Welche Änderungs- oder Verbesserungsvorschläge sehen Sie?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Einsatz der Wahrnehmungskiste	
Bitte geben Sie an, wie sehr die folgenden Aussagen aus Ihrer Sicht zutreffen:	
8. Ich erachte den Einsatz der Wahrnehmungskiste als sinnvoll.	
trifft vollkommen zu	trifft vorwiegend zu
trifft etwas zu	trifft gar nicht zu
9. Ich kann mir einen Nutzen /Gewinn für die Kinder vorstellen?	
trifft vollkommen zu	trifft vorwiegend zu
trifft etwas zu	trifft gar nicht zu
10. Wie gross ist der zeitliche Aufwand (Vorbereitung) um die Wahrnehmungskiste einzusetzen?	
geringer Aufwand	eher geringer Aufwand
eher grosser Aufwand	grosser Aufwand
11. Wie könnten Sie sich den Einsatz der Wahrnehmungskiste im Unterricht vorstellen? (mehrfach Antworten sind möglich)	
Gar nicht, weil	
.....	
Als freiwilliges Angebot	
Projekt- oder Sonderwoche	
Als Bewegungspausen	
Als ganze Werkstatt	
Nur Teile davon	
Anders - bitte beschreiben Sie wie:	
.....	
.....	
12. Wie könnten sie sich die Durchführung vorstellen? (mehrfach Antworten sind möglich)	
alleine	
Im Teamteaching (zwei Lehrpersonen oder Unterrichtsassistenz)	
Im Teamteaching (Lehrperson und Psychomotoriktherapeutin)	
Gar nicht	

13. Welche Bedeutung hat die taktil-kinästhetische Wahrnehmung in Bezug auf schulisches Lernen? (Rechnen, Schreiben, Arbeitsverhalten, Selbständigkeit...)

geringe Bedeutung

eher geringe Bedeutung

eher grosse Bedeutung

grosse Bedeutung

Bedeutsam ist Folgendes:

.....

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit

Praxisevaluation Wahrnehmungskiste																
Angaben zur Person und zum Arbeitsort																
<input type="checkbox"/> Lehrperson der US	<input type="checkbox"/> Lehrperson des Kiga										<input type="checkbox"/> PMT					
Name:																
Berufserfahrung in Jahren:																
Arbeitsort:																
Alter der Kinder:																
Angaben zum Konzept																
Bitte geben Sie an, wie sehr die folgenden Aussagen aus Ihrer Sicht zutreffen:																
1. Die Aufträge sind verständlich. <i>Zutreffendes bitte ankreuzen</i>																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Trifft vollkommen zu																
Trifft vorwiegend zu																
Trifft etwas zu																
Trifft gar nicht zu																
2. Die Aufträge können von den Kindern selbständig umgesetzt werden. (Im Kindergarten wird vorausgesetzt, dass die Posten eingeführt worden sind)																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Trifft vollkommen zu																
Trifft vorwiegend zu																
Trifft etwas zu																
Trifft gar nicht zu																
3. Die Aufträge entsprechen den Fähigkeiten der Kinder (im Alter von vier bis acht Jahren).																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Trifft voll-kommen zu																
Trifft vor-wiegend zu																
Trifft etwas zu																
Trifft gar nicht zu																

4. Welche Aufgabe würden Sie nicht einsetzen/ aus der Kiste streichen?

Es können alle eingesetzt werden

Postennummern:

weil.....

.....

5. Ist die Durchmischung von Einzel- Paar- und Gruppen-Aufgaben gelungen?

Gelungen

Nicht gelungen, weniger von

.....

oder mehr von

6. Welche Förderbereich werden durch die Lernkiste angesprochen?

(mehrfach Nennungen sind möglich)

Grobmotorik

Fein- und Grafomotorik

Sprachlicher Bereich

Kognitiver Bereich

Sozialer Bereich

Emotionaler Bereich

Wahrnehmung

anderes, nämlich:

.....

7. Welche Änderungs- oder Verbesserungsvorschläge sehen Sie?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Einsatz der Wahrnehmungskiste	
Bitte geben Sie an, wie sehr die folgenden Aussagen aus Ihrer Sicht zutreffen:	
8. Ich erachte den Einsatz der Wahrnehmungskiste als sinnvoll.	
trifft vollkommen zu	trifft vorwiegend zu
trifft etwas zu	trifft gar nicht zu
9. Ich kann mir einen Nutzen /Gewinn für die Kinder vorstellen?	
trifft vollkommen zu	trifft vorwiegend zu
trifft etwas zu	trifft gar nicht zu
10. Wie gross ist der zeitliche Aufwand (Vorbereitung) um die Wahrnehmungskiste einzusetzen?	
geringer Aufwand	eher geringer Aufwand
eher grosser Aufwand	grosser Aufwand
11. Wie könnten Sie sich den Einsatz der Wahrnehmungskiste im Unterricht vorstellen? (mehrfach Antworten sind möglich)	
Gar nicht, weil	
.....	
Als freiwilliges Angebot	
Projekt- oder Sonderwoche	
Als Bewegungspausen	
Als ganze Werkstatt	
Nur Teile davon	
Anders - bitte beschreiben Sie wie:	
.....	
.....	
12. Wie könnten sie sich die Durchführung vorstellen? (mehrfach Antworten sind möglich)	
alleine	
Im Teamteaching (zwei Lehrpersonen oder Unterrichtsassistenz)	
Im Teamteaching (Lehrperson und Psychomotoriktherapeutin)	
Gar nicht	

13. Welche Bedeutung hat die taktil-kinästhetische Wahrnehmung in Bezug auf schulisches Lernen? (Rechnen, Schreiben, Arbeitsverhalten, Selbständigkeit...)

geringe Bedeutung	eher geringe Bedeutung
eher grosse Bedeutung	grosse Bedeutung

Bedeutsam ist Folgendes:

.....

Reaktionen der Kinder auf die Wahrnehmungskiste

Bitte geben Sie an, wie sehr die folgenden Aussagen aus Ihrer Sicht zutreffen:

14. Die Kinder setzen sich intensiv mit den Spielangeboten auseinander.

trifft vollkommen zu	trifft vorwiegend zu
trifft etwas zu	trifft gar nicht zu

15. Die Kinder wählen die Wahrnehmungsangebote aus eigenem Interesse.

trifft vollkommen zu	trifft vorwiegend zu
trifft etwas zu	trifft gar nicht zu

16. Die Kinder können die Posten gut umsetzen (Verständigung mit den Postenblättern, Anweisungen usw.)

trifft vollkommen zu	trifft vorwiegend zu
trifft etwas zu	trifft gar nicht zu

17. Die Materialien sind langlebig, ästhetisch und kindgerecht.

trifft vollkommen zu	trifft vorwiegend zu
trifft etwas zu	trifft gar nicht zu

18. Die drei beliebtesten Posten der Kinder sind:

.....

19. Diese Posten wurden nicht/ kaum freiwillig gewählt:

.....

.....

20. Was mir bei den Kindern besonders aufgefallen ist, im Umgang mit der Wahrnehmungskiste:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Handlungs- und Erfolgsebene der Wahrnehmungskiste

Bitte geben Sie an, wie sehr die folgenden Aussagen aus Ihrer Sicht zutreffen:

21. Die Wahrnehmungskiste hat mich für die Thematik sensibilisiert. Als Lehrperson achte ich nun vermehrt auf taktil-kinästhetische Wahrnehmungsreize im Schulalltag/ Kindergartenalltag.

trifft vollkommen zu

trifft vorwiegend zu

trifft etwas zu

trifft gar nicht zu

22. Die Kinder nehmen die Spielideen auf und nehmen sie in ihren Alltag mit. (evt. Spielen in der Pause, erzählen zu Hause, nachfragen, ob man wieder spielen darf...)

trifft vollkommen zu

trifft vorwiegend zu

trifft etwas zu

trifft gar nicht zu

kann keine Aussage machen / ist mir nicht bekannt

23. Durch einen längeren Einsatz der Wahrnehmungskiste kann ich mir eine Verbesserung der kinästhetischen Wahrnehmung vorstellen.

trifft vollkommen zu

trifft vorwiegend zu

trifft etwas zu

trifft gar nicht zu

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!